

**BOLETÍN
DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIZANTINÍSTICA**

nº 47

abril de 2025

Índice

- 1 Acta de la asamblea ordinaria (14 de febrero de 2025)**
por David Pérez Moro **2**
- 2 Premio a la Mejor Tesis sobre Bizancio (2025): Manuel Gabalas: Biography, Intellectual Network, Works and Thought**
por Juan Bautista Juan-López **13**
- 3 ¿El descubrimiento de un retrato del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo?**
por Raúl Estangüi Gómez **18**
- 4 Echi di Bisanzio: il podcast per scoprire l'Impero Romano d'Oriente**
por Nicola Davide Bergamo **28**
- 5 Hijo de un imperio perdido, padre del sueño griego: Las múltiples vidas del emperador Juan III Vatatzes Motivos y potencialidades de una nueva investigación**
por Lorenzo M. Ciolfi **38**
- 6 Una «topografía estética», bizantina y vanguardista**
por Haris Papoulias **46**
- 7 Arthur Conan Doyle y Bizancio**
por Raúl Estangüi Gómez **53**
- 8 ORIOCC International Workshop. Between East and West: The Mediterranean as a Space of Transfers among Eastern and Western Christianity during Late Antiquity (500-800') (Granada, 21 y 22 de noviembre 2024)**
por Javier Soto Martínez **60**
- 9 Bibliografía**
por Juan Signes Codoñer **67**

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 47 (abril de 2025) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 4.0](#).

DOI: [10.5281/zenodo.15191279](https://doi.org/10.5281/zenodo.15191279)

Acta de la asamblea ordinaria (14 de febrero de 2025)

David Pérez Moro
Sociedad Española de Bizantinística
estudiosbizantinos@gmail.com

La asamblea anual de la Sociedad Española de Bizantinística se celebró el 14 de febrero de 2025 de forma presencial, en el Salón de Grados de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, y *online*, a través de un enlace enviado previamente a los socios. Dio comienzo a las 16.10 con la presencia de 21 socios e incluyó el siguiente orden del día:

- 1) Aprobación del acta anterior (recogida en el Boletín 45 de 2024).
- 2) Informe de actividades y propuestas del presidente.
- 3) Informe de los responsables de redes sociales.
- 4) Presentación de la nueva web de la SEB: <https://bizantinistica.es>.
- 5) Informe del director de la revista *Estudios Bizantinos*.
- 6) Informe del director de la colección de bilingües *Bucoleón*.
- 7) Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística.
- 8) Organización del congreso internacional de Bizantinística en Madrid el 2031.
- 9) Organización de las próximas Jornadas de Bizantinística en Valencia en junio de 2025.

10) Balance económico del ejercicio febrero 2024-febrero 2025 por parte del tesorero y aprobación de las previsiones de gasto para la siguiente anualidad.

11) Entrega del premio a la mejor tesis doctoral de la SEB: Juan Bautista Juan López.

12) Ruegos y preguntas

13) Elecciones a la Junta directiva (2025-2029)

Toma la palabra Juan Signes Codoñer para informar que las actas de la asamblea se publicaron en el [Boletín \(nº 45\)](#) ya *online*. Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea anterior.

Se pasa al segundo punto del orden del día. El presidente hace una recapitulación sobre el número de socios dentro de la SEB, indicando que la sociedad sigue creciendo hasta llegar a 144. El presidente resalta que la dificultad de aumentar el número de socios radica en la diversidad disciplinas incluidas en la Bizantinística (Filología, Historia, Historia del Arte, Teología...).

El presidente habla del título de experto en Bizantinística y agradece a Margarita Vallejo Girvés su labor de coordinación durante todos estos años. Se informa de que, tras estos tres años, se está llevando a cabo la reforma para modificar este título de experto y convertirlo en un máster profesionalizante con 60 créditos. El objetivo de este cambio es llegar a obtener un máster oficial. El presidente destaca la implicación de los socios, así como la gran cantidad de disciplinas existentes dentro de la Bizantinística, ya que en él participarán unos 40 profesores. Se indica que el Máster se impartirá en un año y medio (tres cuatrimestres) en lugar de realizarlo en un único año con la intención de que esto facilite la inscripción

de los alumnos. Juan Signes Codoñer expone que la idea inicial era comenzar el máster este segundo semestre del curso académico 2024/25. Sin embargo, por cuestiones burocráticas se ha decidido postponer hasta el primer semestre del curso académico 2025/26. El presidente señala que aquellas personas que hayan cursado el título de experto de 20 créditos se les convalidarán asignaturas dentro del nuevo máster profesionalizante de Bizantinística.

En el aspecto de la divulgación, el presidente señala que, como crítica personal, podemos indicar la falta de conexión con los socios *amateur* que se encuentran fuera de la academia. A este respecto, propone organizar viajes no sólo de ámbito nacional, sino también internacional. Interviene la vicepresidenta, Inmaculada Pérez Martín, para comentar que tanto ella como Alfredo Calahorra Bartolomé se reunieron con la Asociación *Urbs regia* con la intención de organizar viajes a Ravena o Estambul y que Alfredo Calahorra Bartolomé podría hacer de guía. Además de los viajes, el presidente propone organizar jornadas de divulgación y actualidad, de tal forma que se puedan abordar los conflictos actuales desde un punto de vista histórico.

Por otro lado, el presidente habla de la situación actual del griego. Hace años se organizaron unas jornadas de divulgación bajo el nombre de “SOS Griego”, presente en la web de la SEB, pero desde entonces no se han vuelto a hacer nuevas actividades. El presidente considera, que ante la situación crítica del Griego en el Bachillerato (autonomías como Madrid, Castilla y la Mancha o Valencia solo han ofrecido plazas de latín en este curso) conviene plantearse de nuevo la idea de fusionar las especialidades de Griego y Latín con la intención de que a largo plazo se refuercen las materias de clásicas. No obstante, esta fusión de especialidades pasa necesariamente primero por el refuerzo de las lenguas clásicas, Griego y Latín así de otras asignaturas del

ámbito, como la Cultura Clásicas, que debería ser obligatoria en la ESO, como sucede en Castilla y León, o el Análisis léxico, que se imparte en la Comunidad de Madrid en el Bachillerato. Dentro del grupo de Escuela con Clásicos y con la colaboración de otras sociedades como la ACHH (Asociación cultural hispanohelénica) o Ganimedes, se formará un grupo de trabajo que presentará a discusión una propuesta que intente aunar voluntades, ya que se es consciente de que hay todavía una importante oposición a la fusión de ambas especialidades.

El presidente habla de las subvenciones y destaca que la SEB está abierta a financiar actividades, como se ha venido haciendo desde hace años. En cuanto a estas actividades, se indica que cada tres años se hacen nuestras Jornadas de Bizantinística, pero que desde el año 2024 se ha empezado a organizar congresos temáticos, bajo la iniciativa de los vocales de la junta directiva, siendo el primero el de los Padres Capadocios del pasado mes de noviembre. Este tipo de actividades han ayudado al crecimiento de socios y económico de la Sociedad. Se considera que el modelo ha funcionado y el presidente propone que el siguiente congreso temático sea relacionado con el mundo eslavo. El vocal del mundo eslavo, Enrique Santos Marinas, toma la palabra e indica que para él será un placer organizar unas jornadas en este ámbito, aunque habrá que evaluar la viabilidad de dicho congreso y, de ser así, bajo qué temática, aunque buscando siempre la intersección entre el mundo eslavo y bizantino en la Edad Media. Volviendo a las Jornadas de Bizantinística se señala que la presente edición tendrá lugar en Valencia y para las próximas Jornadas se han ofrecido dos universidades: Granada y Salamanca. La Junta directiva decidirá en Valencia qué universidad las celebrará previa petición de propuestas a las sedes candidatas.

Se pasa al punto tercero del orden del día y toma la palabra Jorge Torres Hernández como responsable de RRSS. Indica que se ha creado una cuenta nueva de Instagram, la cual va creciendo progresivamente. En cuanto a Zotero, prácticamente toda la bibliografía está subida a la plataforma e incorporada a la nueva web. El responsable de redes plantea el problema actual de la red social X (antiguamente llamada Twitter) y señala que dentro del equipo de redes no hay un acuerdo único acerca de si permanecer o no en ella a causa de la deriva ideológica que está tomando, aunque todos sus miembros coinciden en el diagnóstico del problema. Traslada la responsabilidad a la Junta entrante. Toma la palabra Raúl Estangüi Gómez para señalar que su postura con X es cerrarla siguiendo a otras instituciones que así lo han hecho. La Junta tomará una decisión en breve al respecto.

Por otro lado, Jorge Torres Hernández comenta el hackeo que hubo hace meses de nuestra cuenta en X, a partir del cual se tomaron una serie de medidas de seguridad.

El presidente toma la palabra para proponer el envío de un correo a los socios recordando el correo electrónico de redes y Zotero.

Gonzalo Soriano Blasco, miembro del grupo de trabajo de RRSS, interviene para hablar del importante crecimiento de Instagram.

Toma la palabra Mattia Chiriatti para preguntar sobre la opción de la red social *Bluesky* y el responsable señala que es un tema delicado, pero que la eliminación del perfil de X tiene que ser posterior a las jornadas de Bizancio de Valencia.

El presidente pasa al punto cuarto del orden del día y toma la palabra el secretario, David Pérez Moro, para hablar de la nueva web de la Sociedad (<https://bizantinistica.es>). El secretario señala que, tras varias reuniones con el informático responsable del diseño, la SEB cuenta ya con una nueva

web. Esta ha intentado mantener el estilo que se seguía en el blog, pero tratando de modernizarlo adaptándolo al formato web. Además, se ha buscado que el aspecto visual sea un elemento crucial en la web y se ha recurrido, en gran medida, a imágenes del patrimonio bizantino español. A continuación, el secretario expone brevemente la estructura de la web y anima a los socios a que curioseen por ella y sigan enviando información relevante para colgarla. Por último, indica que, aunque el blog siga abierto, se dejará de actualizar salvo la sección de las XX Jornadas de Valencia. En el blog se indicará mediante un mensaje que el sitio está desactualizado y se remitirá a la nueva web. Una vez concluidas las jornadas, se dejará de actualizar completamente.

El presidente da paso al punto quinto del orden del día y da la palabra al director de la revista [*Estudios Bizantinos*](#), David Hernández de la Fuente. Señala que el ritmo de recepción de artículos ha sido muy bueno y ya tienen casi cubierto el próximo número. Se destaca que la revista se ha indexado en diferentes bases de datos y, aunque se denegó en *Web of Science*, se han hecho las correcciones menores señaladas para volver a presentar la revista. Además, se ha decidido pedir el *Sello de Calidad de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología* (FECYT). Dada la gran cantidad de trabajo, se han incorporado dos personas como asistentes de redacción, Lorenzo M. Ciolfi y Carlos Díez Adán. Otro aspecto positivo es la creación de añejos para la publicación de monografías, que tendrá como primer monográfico un volumen dirigido por Inmaculada Pérez Martín y Manuel A. Castiñeiras González. David Hernández de la Fuente destaca que en la web hay una pestaña nueva de compra del ejemplar.

Toma la palabra Juan Signes Codoñer para preguntar sobre el intercambio de números con otras revistas. El director de la revista señala

que es la biblioteca central de la Universidad de Alcalá la que se encarga de ello y se realizan mediante una lista de revistas, además de las diferentes universidades. Toma la palabra Manuel A. Castiñeiras González para dar la enhorabuena al director de la revista por el trabajo realizado. Interviene Miguel Gallés Magri para preguntar si no es posible depositar los fondos adquiridos por la SEB en una institución para que los investigadores lo consulten, puesto que eso animaría a donantes de importantes bibliotecas. El presidente señala que la SEB no tiene una sede y es tema complejo, porque sería necesario disponer de un local físico permanente, a semejanza de algunas instituciones y academias privadas. Interviene Sirun Grigoryan para señalar que podría ser posible crear una biblioteca en la UAH y comenta que se podría intentar que fuera la Casa Grande de Torrejón de Ardoz propiedad del ayuntamiento de esta localidad y gestionada por la Universidad de Alcalá.

Concluido el punto sexto del orden del día, el presidente da la palabra a Sergi Grau Guijarro, director de la colección de bilingües *Bucoleón*. El director comenta que próximamente se publicarán tres volúmenes elaborados por Pablo A. Cavallero (teatro breve bizantino), Arantxa Illgen Izquierdo (Ismine e Isminia) y Alfonso Vives Cuesta (poemas de Files). Además, hay otros dos volúmenes en proceso de evaluación. Por último, hay una propuesta sobre una obra de Miguel Pselo. El director de la colección hace un llamamiento para el envío de nuevas propuestas.

El presidente pasa al punto séptimo del orden del día da la palabra a uno de los codirectores del Boletín de la SEB, Raúl Estangüi Gómez, quien expone que se han establecido tres números al año. Además, hace un llamamiento a los socios para que participen en los próximos números. Hace énfasis en el hecho de que el Boletín es un medio informal entre los socios. Interviene David Pérez Moro, también codirector del Boletín, para señalar

que se trata de una publicación que busca transmitir artículos de divulgación entre los socios.

El presidente toma la palabra para hablar del punto octavo del orden del día y señala ciertos elementos previos sobre la posible organización del congreso internacional de Bizantinística en Madrid el 2031, concretamente en la UCM y con la participación activa del CSIC. El primer problema era el lugar en el que realizar la inauguración, pero podría bastar con una sala con capacidad de 800 personas, como el paraninfo de la Facultad de Medicina de la UCM. El segundo problema era la persona administrativa necesaria para ocuparse de la organización. Raúl Estangüi Gómez ha llevado a cabo conversaciones y, previsiblemente, podría haber una persona del CSIC que se ocuparía de ello. Sin embargo, señala que conviene ser cautelosos por la situación económica de las universidades de la Comunidad de Madrid. El presidente propone que el congreso tenga como tema central la identidad, un elemento presente en nuestra sociedad actual. Intervienen diferentes socios para indicar ciertos matices sobre ese tema. Asimismo, el presidente comenta la posibilidad de entablar contacto con miembros del Gobierno central. Algunos socios señalan que podría ser una opción ya que el contenido del congreso tiene una relevancia no solo académica, sino estratégica en la diplomacia española.

Se da paso al punto noveno del orden del día y, ante la ausencia justificada del responsable de las [XX Jornadas de Bizantinística](#), Ángel Narro Sánchez, toman la palabra David Pérez Moro y Mattia C. Chiriatti, miembros del comité de organización. Indican que próximamente se enviará el programa provisional del congreso. En él ha sido necesario establecer tres sesiones paralelas dada la altísima participación de esta edición, con más de 100 comunicaciones. Asimismo, se señala que habrá a disposición de los

participantes tres becas para la asistencia a las Jornadas de tres noches. Los miembros del comité señalan que en los próximos días se enviará un correo para explicar estas cuestiones y el modo en el que se realizará el pago de la cuota de inscripción. Por último, se expone brevemente cómo se ha previsto el desarrollo de la jornada de Riba-Roja y Valencia la Vella y la inauguración de las XX Jornadas de Bizantinística, esta última contará con la presencia del cónsul honorario.

En el punto décimo del orden del día, el presidente da la palabra al tesorero de la SEB, Mattia C. Chiriatti. El tesorero hace balance de los gastos e ingresos de este último año y señala que el saldo total de las cuentas es de 19.292 €. Esto significa que hay una diferencia de + 3.155 € con respecto al saldo del 2024, momento en el que había 16.137 €. A continuación, se hacen también unas previsiones de gastos e ingresos para el presente ejercicio.

EB 13 (2025), Versión impresa de la revista	500 €
Ayudas a Congresos	1.000 €
Premio Tesis Doctoral	500 €
AIEB	250 €
Jornadas de Bizantinística (Valencia 2025)	2.800 €
Gastos bancarios + Mantenimiento cuenta + domiciliación pagos	140 €
Web escuela con clásicos	30 €
Bucoleón	1.000 €
Soporte páginas web - divulgación	250 €
TOTAL	6.470 €

Sin comentarios ni cuestiones, se aprueban las cuentas del ejercicio pasado y la previsión de gasto del año 2025.

El presidente pasa al punto undécimo del orden del día y procede a invitar a Raúl Estangüi Gómez, ponente de la tesis del premiado dentro de la comisión de evaluación. El ponente señala el tema central de la tesis ganadora de este año y destaca la calidad que esta tiene. Raúl Estangüi Gómez hace entrega del diploma del premio a la mejor tesis doctoral de la SEB a Juan Bautista Juan López por su tesis “Manuel Gabalas: Biography, Intellectual Network, Works and Thought”.

Sin ruegos ni preguntas, el presidente cedió la palabra a David Pérez Moro, Raúl Estangüi Gómez y Mattia C. Chiriatti, miembros de la comisión electoral que organizaron el proceso de votación para la renovación de la Junta directiva de la SEB. La votación se desarrolló tanto de forma presencial como telemática, esta última mediante la plataforma *Balotillo*, que garantizara el anonimato de la votación. Se presentaba a las elecciones una única candidatura:

Candidatura 2025-2029

Presidente: Juan Signes Codoñer (UCM)

Vicepresidente: Raúl Estangüi Gómez (CSIC)

Secretario: David Pérez Moro (Univ. Gante)

Tesorero: Mattia Cossimo Chiriatti (UGr)

Vocales

Inmaculada Pérez Martín (CSIC), vocal por paleografía

Esther Sánchez Medina (UAM), vocal por historia tardoantigua

Manuel Castiñeiras (UAB), vocal por historia del arte

Montserrat Camps Gaset (UB), vocal por teología

José Domingo Rodríguez Martín (Univ. Viena), vocal por derecho bizantino

Enrique Santos Marinas (UCM), vocal por mundo eslavo

Jaime Vizcaíno (UMa), vocal por arqueología

Vocal por la *Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM)*: Rafael González
Fernández

Dirección de *Estudios bizantinos*: David Hernández de la Fuente (UCM)

Dirección de la colección *Bucoleón*: Sergi Grau (UB)

El resultado de la votación fue de 56 votos a favor y ninguna abstención, por lo que la candidatura quedó proclamada. El presidente dio brevemente las gracias a los socios. La sesión se levantó a 19:35 con los resultados de la votación y proclamación de la nueva junta.

Premio a la Mejor Tesis sobre Bizancio (2025): *Manuel Gabalas: Biography, Intellectual Network, Works and Thought*

Juan Bautista Juan-López
Ghent University
juanbautista.juanlopez@ugent.be

El viernes 14 de febrero de 2025, tuve el honor de recibir el premio a la mejor tesis sobre Bizancio por mi tesis doctoral, [Manuel Gabalas: Biography, Intellectual Network, Works and Thought](#) (489 pp.). Esta investigación fue dirigida por la profesora [Baukje van den Berg](#), del Departamento de Estudios Medievales de la CEU. La defensa de la tesis tuvo lugar el viernes 3 de mayo de 2024 en la sede de la [Universidad Central Europea \(CEU\)](#) en Viena (Austria).

El comité examinador estuvo presidido por el profesor Matthias Riedl, del Departamento de Historia de la CEU. Como miembros evaluadores participaron los profesores István Perczel y György Geréby, ambos del Departamento de Estudios Medievales de la misma institución. Además, dos destacados especialistas en la materia participaron como evaluadores externos: el profesor Niels Gaul, de la Universidad de Edimburgo, y el profesor Alexander Riehle, de la Universidad de Harvard.

Mi tesis se caracteriza por un enfoque amplio que abarca desde el análisis filológico hasta el estudio de la historia, la ética, la filosofía y la teología. La investigación tiene como eje principal el estudio exhaustivo de la vida, red intelectual y pensamiento filosófico y teológico de Manuel Gabalas

(ca. 1272–1357), también conocido como Mateo de Éfeso. Figura clave del siglo XIV en el Imperio Bizantino tardío, Gabalas participó activamente en los acontecimientos históricos, el ambiente intelectual y los debates filosóficos y teológicos de su época. Su vida estuvo marcada por la interacción con la élite intelectual de Constantinopla, la copia de textos, su implicación en la controversia palamita y su contribución a la fusión de la sabiduría clásica con la teología cristiana.

El estudio analiza su legado a través de cuatro ejes fundamentales: su biografía y contexto político, su red académica, sus obras filosóficas y teológicas, y su enfoque hermenéutico. Asimismo, incluye la edición crítica y traducción de textos inéditos, arrojando luz sobre su pensamiento y su influencia en la tradición bizantina.

- **Biografía y contexto político:** La investigación examina la trayectoria de Gabalas desde los primeros registros escritos de su vida (ca. 1310) hasta su condena en 1351, en el contexto del Quinto Concilio de Constantinopla. El estudio analiza su papel en la controversia de Teolepto de Filadelfia con el patriarca de Constantinopla en la década de 1310, sus intervenciones en la corte imperial y su labor como metropolitano de Éfeso a partir de 1329 aproximadamente. Su vida, transcurrida bajo el reinado de cinco emperadores paleólogos y marcada por dos guerras civiles y tres asedios a Filadelfia, refleja las dinámicas de poder y los desafíos del Imperio Bizantino en Asia Menor durante este período.

- **Red intelectual y prácticas académicas:** La tesis analiza la relación de Gabalas con otros intelectuales bizantinos, como Nicéforo Cumno, Teodoro Metoquita o Nicéforo Gregorás, y su papel en la producción y transmisión del conocimiento. Como escriba, editor de manuscritos y maestro, contribuyó al intercambio de ideas, y al desarrollo de los estudios

literarios, filosóficos y teológicos, habiendo participado en la copia de manuscritos de Aristóteles, Platón y autores de la tradición monástica oriental, así como de alguno de sus contemporáneos como Jorge Paquimera o Jorge de Chipre. Su participación en la controversia palamita y su crítica a Gregorio Palamás evidencian su influencia en el pensamiento de este período, ya que durante la controversia palamita Gabalas era uno de los mayores exponentes de la jerarquía eclesiástica.

- **Obras literarias, filosóficas y teológicas:** Uno de los aportes clave de la tesis es el estudio de la interpretación de la *Odisea* desde una perspectiva cristiana-platónica. Gabalas transforma a Odiseo en un símbolo de la lucha por la virtud y la racionalidad, integrando la narrativa homérica en el pensamiento teológico cristiano. Sus escritos ofrecen una visión sofisticada de la deificación del ser humano a través de la imitación de las actividades divinas, como la justicia, el bien y la moderación. De este modo, el *nous* se disipa en la luz de lo eterno para llegar a ser como “un ángel en la tierra”. La tesis valora las posibles fuentes filosóficas de este tipo de imágenes.

- **Interpretación hermenéutica y legado intelectual:** Gabalas empleó la alegoría mística cristiana en su interpretación filosófica y teológica. Durante la controversia palamita, defendió una clara distinción entre la esencia divina, sus actividades y los nombres de Dios, planteando una alternativa teológica al hesicasmo palamita. En este sentido, la tesis abre nuevas vías para la reconstrucción de las discusiones que tuvieron lugar en 1347.

- **Edición crítica de nuevos textos:** La investigación incluye como apéndices la edición y traducción de múltiples textos inéditos de Gabalas, lo que permite una mejor comprensión de su papel en la

preservación de la literatura clásica griega y en la evolución del cristianismo bizantino. Estos textos incluyen una colección de unas 20 cartas, tratados homéricos, un *Prólogo* a su exégesis de los libros de los profetas – la exégesis sigue todavía inédita –, textos ético-filosóficos como *Sobre la Sabiduría* o *200 Capítulos*, así como textos de otros autores, por ejemplo, una selección de *Cartas* de Jorge Eneota, cuya colección epistolográfica sigue también inédita, pero sería muy interesante estudiar en el futuro.

La tesis aporta una nueva perspectiva sobre la interacción entre la filosofía pagana y la teología cristiana en el siglo XIV, destacando la capacidad de Gabalas para integrar ambas tradiciones en un discurso coherente. Se reivindica la importancia de Gabalas en el desarrollo del pensamiento filosófico y teológico bizantino. Se examina cómo adapta la epopeya homérica a un marco cristiano, convirtiendo a Odiseo en una alegoría del alma humana en su viaje hacia la virtud. Se revisan sus objeciones a la teología de Gregorio Palamás, enfatizando su defensa de una distinción clara entre la esencia divina y sus actividades, evitando interpretaciones cercanas al politeísmo. Finalmente, se destaca su modelo de ascetismo basado en la imitación de las actividades divinas, integrando la filosofía neoplatónica con la espiritualidad cristiana.

En resumen, el estudio posiciona a Gabalas como una figura central en la tradición intelectual bizantina tardía, cuyo pensamiento puede entenderse como una suerte de *odisea platónico-cristiana*. Su trabajo no solo contribuyó a la preservación del patrimonio filosófico y teológico, sino que también refleja la riqueza del diálogo intelectual en la Constantinopla del siglo XIV. Al rescatar su legado, esta tesis permite una comprensión más profunda de la evolución doctrinal del cristianismo y de la interacción entre la teología y la filosofía clásica en el Imperio Bizantino de la época Paleóloga.

Para finalizar, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a la Sociedad Española de Bizantinística por haber valorado positivamente mi trabajo y concederme este prestigioso reconocimiento. Recibir este premio representa un estímulo para continuar investigando y profundizando en el estudio y difusión de la tradición intelectual Bizantina.

¿El descubrimiento de un retrato del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo?

Raúl Estangüi Gómez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
raul.estangui@cchs.csic.es

A finales del año pasado, el ministerio de Cultura griego informó del descubrimiento de un retrato del último emperador bizantino, Constantino XI, en el *katholikon* (iglesia principal) del monasterio de los Taxiarcas (fig. 1), situado a 15 km al sur de la ciudad de Aigion, a los pies del monte Klokos, en el norte de la península del Peloponeso.¹ La noticia causó un gran impacto en Grecia y entre los bizantinistas de todo el mundo,² que veían así sumar un nuevo retrato a la galería de emperadores de la dinastía paleólogo después del descubrimiento reciente del de Juan V en la basílica de Santa Sofía (ver mi artículo en el [Boletín 45](#) de abril 2024).

¹ El monasterio fue fundado por san Leontios de Monembasía, a finales del siglo XIV.

² Ver, por ejemplo, <https://www.ekathimerini.com/culture/1256128/only-known-living-portrait-of-last-byzantine-emperor-discovered/>. La directora de la Eforeia, Anastasia Koumoussi, ha publicado diversos artículos que aparecen mencionados en su página de Academia.edu (<https://culture.academia.edu/AnastasiaKoumoussi>) pero a los que no he tenido acceso.

Fig. 1. Monasterio de los Taxiarcas

El retrato apareció durante una campaña de restauración de la iglesia, en la que se reveló una primera capa de pinturas al fresco bajo la decoración actual. Esta primera capa de pinturas oculta ha sido fechada, a partir de un examen estilístico, de mediados del siglo XV. Según el informe del ministerio de cultura griego y de la Eforeia del área de Acaya, esta nueva decoración y por tanto el retrato de Constantino XI habrían sido realizados en el marco de la renovación del monasterio patrocinada por los hermanos de Constantino, los déspotas Tomás y Demetrios, gobernadores cada uno de una parte del Peloponeso, al término de una guerra civil que les había enfrentado entre 1449 y 1450, y que había sido resuelta gracias al arbitraje del emperador.

En efecto, uno de los primeros objetivos de Constantino XI nada más ser coronado emperador en enero de 1449 y hacerse con el poder en Constantinopla fue poner fin a las rivalidades entre sus dos belicosos hermanos en lo relativo a los límites de cada uno de sus territorios. Durante el verano de 1449, se llegó a un acuerdo por el que Tomás gobernaría la parte noroeste, que correspondía al antiguo principado latino de Acaya, en torno a dos grandes ciudades, Patras y Clarentza, mientras que Demetrios se quedaría con el antiguo despotado de Morea (parte sudeste de la península),

en torno a las ciudades de Mistra y Monembasía. Ambos, después de prestar juramento delante de su madre, la emperatriz viuda Elena Dragases, llegaron a sus respectivos territorios en el Peloponeso a finales del verano de 1449. Sin embargo, a pesar del acuerdo, la rivalidad y los enfrentamientos entre ambos hermanos no cesaron, conduciendo incluso a la intervención de los otomanos, que actuaron a favor del déspota Demetrios.³

Fig. 2. Detalle de la pintura encontrada en el katholikon del monasterio de los Taxiarcas en Aigion

La identificación de esta pintura con el retrato del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo, plantea sin embargo dos grandes obstáculos:

El primero de estos obstáculos tiene que ver con la cronología. En la nota de prensa del ministerio de cultura griego y en los diversos artículos publicados se dice que la renovación del monasterio de los Taxiarcas llevada a cabo por los déspotas Tomás y Demetrios bajo el reinado de su hermano

³ Sobre este conflicto, ver el testimonio de Laonikos Chalkokondyles, *The Histories*, vol. I, trans. A. Kaldellis, Cambridge (Mass.), 2014, p. 158-159.

Constantino XI está documentada por diversas fuentes escritas. Sin embargo, las cosas son siempre un poco más complicadas de lo que parecen.

La principal de estas fuentes es un argiróbulo del déspota Tomás Paleólogo,⁴ conservado solamente en copia en un manuscrito, sin mención de la fecha. Este documento confirma la donación de una serie de bienes al pequeño monasterio femenino de [Nuestra Señora] de la Esperanza de los Desesperados, conocido también con el nombre de Pepelenitza, hecha por su hermano “el déspota porfirogéneta”, a petición de una monja llamada Hipomonè Palaiologina.⁵ El vínculo entre este pequeño monasterio y el monasterio de los Taxiarcas es establecido a través de un acta mucho más tardía, emitida por el patriarca Sofronios II en el año 1775, que sitúa al primero bajo la jurisdicción del segundo.⁶

Es a partir de estos elementos históricos que se ha avanzado la hipótesis de una posible renovación del monasterio de los Taxiarcas por los déspotas Tomás y Demetrios alrededor del año 1450, con motivo del fin de sus hostilidades. Sin embargo, esta interpretación carece de cualquier fundamento. En primer lugar, conviene recordar la refutación de la vieja tesis que identificaba la monja Hipomonè mencionada en el acta con la emperatriz viuda Elena Dragases Palaiologina, que también tomó el nombre de Hipomonè después de la muerte de su marido, el emperador Manuel II, en 1425. Ya Dionisios Zakythinos en su célebre libro *Le Despotat grec de Morée*, volumen II (París 1953), emitió serias dudas sobre esta identificación, debido a la ausencia del título de *despoina*, habitual para referirse a la soberana. En cualquier caso, la confirmación por Tomás de una donación

⁴ El argiróbulo es un tipo de ordenanza emitida por los déspotas bizantinos durante la primera mitad del siglo XV; su nombre deriva de la presencia de un sello de plata.

⁵ Sp. Lambros, *Παλαιολογία και Πελοποννησιακά*, vol. IV, Atenas 1930, p. 239-240.

⁶ Sp. Lambros, *Σιγίλλιον τοῦ πατριάρχου Σωφρονίου περὶ τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν παρὰ τὸ Αἴγιον*, *Νέος Ἑλληνομνήμων* 6, 1909, p. 289-298.

previa realizada por otro déspota porfirogéneta (recordemos que no se dice el nombre) al pequeño monasterio de Pepelenitza tiene que corresponder a un momento en el que la región hubiese pasado recientemente a manos de Tomás después de haber sido administrada por alguno de sus hermanos. Esta circunstancia reduce notablemente las posibilidades y apunta a la fecha de 1432, después de que el déspota Constantino (futuro Constantino XI) intercambiase con su hermano Tomás el territorio que él gobernaba en el norte del Peloponeso, en torno a las ciudades de Aigion (Vostitza), Patrás y Clarentza, contra la fortaleza de Kalavryta. En cambio, en 1449, cuando el recién coronado Constantino XI procede a la repartición del Peloponeso entre sus hermanos, Tomás sigue en su *apanage* del norte, mientras que Demetrios obtiene la mitad sur, que había sido anteriormente dirigida por su hermano Teodoro. Por lo tanto, una donación de Demetrios al monasterio de los Taxiarcas alrededor de esta fecha no tendría mucho sentido, ya que sus dominios se encontraban mucho más alejados, al sur de la Península.⁷

El segundo argumento que se opone a la identificación de este retrato con la del último emperador bizantino tiene que ver con los atributos del individuo representado. En la fotografía publicada por los medios de comunicación se observa el retrato de un hombre de mediana edad que lleva una corona, lo que podría ser un cetro y una capa con el símbolo bordado del águila bicéfala. Sin embargo, este tipo de representación no corresponde exactamente con el atuendo imperial, tal y como se desprende de los seis retratos contemporáneos que hemos conservado de emperadores de la dinastía paleóloga. Estos retratos son los siguientes:

⁷ Para más información sobre la evolución histórica del Peloponeso durante el segundo cuarto del siglo XV, ver D. Zakythinis, *Le Despotat grec de Morée. Vol. 1, Histoire politique*, Atenas, L'Hellenisme contemporain, 1953 p. 204-247.

- Andrónico II Paleólogo (1282-1328): crisóbulo de 1301 para la ciudad de Monembasía, hoy conservado en el Museo bizantino de Atenas.⁸
- Juan VI Cantacuzeno (1347-1354): conservamos dos retratos del emperador en el manuscrito *Parisinus gr.* 1242, confeccionado durante los años 1370, uno presidiendo el concilio de Constantinopla de 1351 y el otro como emperador y monje.⁹
- Juan V Paleólogo (1354-1391): descubrimiento reciente de su retrato en el intradós de uno de los arcos que sostienen la cúpula de la basílica de Santa Sofía.¹⁰
- Manuel II Paleólogo (1391-1425): hemos conservados dos retratos del soberano. Uno en el manuscrito *Parisinus supplément grec* 309, que contiene su *Oración fúnebre en honor de su hermano Teodoro*, déspota de Mistra;¹¹ el otro se conserva en el manuscrito *Louvre Ivoires* 100, una copia de las obras de Dionisio Aeropagita, regalada a principios del siglo XV por este emperador a la abadía de Saint-Denis, cerca de París.¹²

Además de estos retratos “oficiales” poseemos también otros de Manuel II y de Juan VIII Paleólogo (1425-1448) llevados a cabo por artistas occidentales durante las estancias de ambos soberanos en Occidente. Pero se trata de retratos que no responden a los usos de la corte imperial y que por tanto no son útiles para nuestro propósito.

A esta lista podríamos también añadir retratos de algunos zares del ámbito eslavo, como por ejemplo el del serbio Stefan IV Dusan (1331-1355), cuyo retrato se ha conservado en alguna pintura en monasterios, o el del zar

⁸ https://www.byzantinemuseum.gr/en/permanentexhibition/byzantine_world/authority_administratio_n/?bxml=534.

⁹ <https://artofthemiddleages.com/s/main/item/4384>.

¹⁰ [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restored_mosaic_of_John_V_Palaiologos_\(1\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Restored_mosaic_of_John_V_Palaiologos_(1).jpg).

¹¹ https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Manuel_II_Paleologus.jpg.

¹² https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Manuel_II_Palaiologos#/media/File:Manuel_II_Helena_sons.JPG.

búlgaro Iván Alexander (1331-1371), del cual poseemos también varias representaciones en manuscritos. Las características son idénticas a los ejemplos bizantinos arriba mencionados.

Para nuestro análisis me limitaré simplemente a traer aquí a colación la miniatura conservada en el manuscrito del Louvre, en la que se puede observar al emperador Manuel II y a su mujer Elena Dragases, siendo coronados por la Virgen y el Niño, y a su lado sus tres hijos más mayores, el co-emperador Juan VIII y los déspotas Teodoro y Andrónico.

Fig. 3. Emperador Manuel II y su mujer siendo coronados por la Virgen y el Niño

En la época en la que se realizó esta miniatura (1407-1408), de los otros tres hijos del emperador sólo había nacido Constantino, que tendría alrededor de un año. En cualquier caso, el ejemplo sirve perfectamente para constatar la diferencia de atuendo entre el emperador (también del co-emperador), que lleva el *loros* y *sakkos* imperial,¹³ y los déspotas, que llevan

¹³ El *sakkos* es parecido a la dalmática occidental y simboliza la túnica llevada por Cristo en diversos momentos de la Pasión. Refleja por tanto el paralelismo entre la función de Cristo y la del Emperador. Se trata también de un atuendo litúrgico llevado por los altos rangos del clero tanto en el mundo bizantino

una capa con, precisamente, el símbolo del águila bicéfala bordado y cerrada sobre el hombro derecho, exactamente como en el caso de la pintura de los Taxiarcas. Esta comparación con la miniatura del Louvre y con otras representaciones imperiales contemporáneas no deja ninguna duda sobre la interpretación que se debe dar al nuevo retrato encontrado en el Peloponeso, que lejos de representar la imagen de un emperador, se trata de la de un déspota.

El único elemento de esta pintura que puede suscitar alguna duda es la corona, distinta a la que llevan los hijos de Manuel II en la miniatura del manuscrito del Louvre y más próxima a la del emperador. Sin embargo, una representación del déspota serbio Stefan Lazarević en el monasterio de Manasija, que él mismo fundó entre los años 1406-1418, le muestra con un atuendo parecido (aunque en este caso sí lleva el *loros*) y con una corona distinta, más próxima a la corona imperial:

Fig. 4. Representación del déspota serbio en el monasterio de Manasija

como latino. En cuanto al *loros* se trata de una banda de tela bordada en oro y ricamente decorada que se enrollaba en torno al cuerpo y recuerda la *trabea triumphalis* de los cónsules romanos.

Cabe por tanto imaginar que podía existir alguna variación en la manera de representar a los déspotas y su atuendo; esta podría explicarse quizás por el grado de soberanía de la persona. Sin embargo, contrariamente al emperador que lleva siempre el *sakkos*, el atuendo del déspota se caracteriza por el porte de una capa con el águila bicéfala bordada.

Llegados a este punto, nada parece indicar pues que la nueva pintura descubierta sea el retrato de un emperador, y mucho menos el de Constantino XI Paleólogo. Por el contrario, es muy posible que se trate de una representación de su hermano Tomás, déspota en esta región durante buena parte del segundo cuarto del siglo XV. Sin embargo, no se puede descartar que la pintura haya sido ejecutada en otro momento, por ejemplo, después de la conquista otomana de Constantinopla en 1453; Tomás continuó gobernando esta parte del Peloponeso hasta 1460. Los argumentos que permiten fechar esta pintura son, como hemos visto, muy inciertos y el análisis estilístico no permite tampoco ajustar mucho la cronología: es imposible llegar a una conclusión segura, pero la candidatura de Tomás se antoja la más probable, ya que recordemos que la región no fue conquistada por los bizantinos hasta mediados de la década de 1420, y que exceptuando un breve período durante el cual la región fue dirigida por su hermano Constantino (antes del intercambio de apanages), Tomás fue el principal déspota de la zona y por tanto el mejor candidato.¹⁴ Está relacionada o no con la donación de una serie de bienes al pequeño monasterio femenino de Pepelenitza, dependencia de los Taxiarcas, el caso es que esta pintura debía servir para honrar al principal benefactor del monasterio, que debido a sus

¹⁴ En la decoración de la iglesia de los Taxiarcas parece que existen frente a este retrato otros dos (¿de otros déspotas?) de los cuales no he podido ver ninguna reproducción, y por lo tanto cuyas características me son desconocidas, pero que tienen que ser tenidos en cuenta para la identificación del primero. A falta de otra información, es conveniente por tanto ser prudentes con cualquier hipótesis.

3. ¿El descubrimiento de un retrato del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo?

dimensiones y a su modesta importancia no puede ser otro que el señor de la región, es decir, el déspota y no el emperador de Constantinopla.

Echi di Bisanzio:
Il podcast per scoprire l'Impero Romano d'Oriente

Nicola Davide Bergamo
Universidad de Granada
nbergamo@correo.ugr.es

Nel panorama della divulgazione storica in lingua italiana, il podcast *Echi di Bisanzio* si distingue per il suo approccio rigoroso e coinvolgente nel raccontare la storia dell'Impero Romano d'Oriente. Lanciato nel maggio 2024, il progetto nasce dalla volontà di offrire uno spazio dedicato alla narrazione approfondita della storia bizantina, con un taglio che coniuga ricerca accademica e accessibilità per il grande pubblico. L'obiettivo principale di [*Echi di Bisanzio*](#) è quello di avvicinare gli ascoltatori alla civiltà bizantina attraverso episodi ben documentati, supportati da fonti primarie e da un'attenta analisi storiografica. Ogni puntata è concepita per approfondire un evento, un personaggio o un fenomeno culturale dell'Impero, con particolare attenzione ai rapporti politici, religiosi e militari, ma senza trascurare aspetti fondamentali della vita quotidiana e delle tradizioni che hanno caratterizzato l'Impero per oltre un millennio.

Il podcast si distingue per la sua capacità di rendere accessibili anche le questioni più complesse della storiografia bizantina, grazie a un linguaggio chiaro e coinvolgente. Gli episodi sono strutturati in modo da offrire non solo un resoconto degli eventi, ma anche un'analisi critica che aiuta l'ascoltatore a comprendere le dinamiche sociali, economiche e culturali di un mondo

spesso percepito come distante. La scelta delle fonti è un altro punto di forza: vengono citati cronisti e storici dell'epoca, permettendo così di restituire una visione autentica del passato. Uno degli obiettivi principali è colmare il divario tra la ricerca accademica e il pubblico generale, offrendo contenuti di alto livello senza rinunciare alla chiarezza espositiva. Attraverso una narrazione accessibile ad un pubblico ampio, il podcast riesce a trasformare la storia bizantina in un viaggio appassionante, nel quale ogni episodio diventa un tassello per comprendere la grandezza e la complessità di un Impero che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del Mediterraneo e dell'Europa.

Struttura e contenuti

Il podcast segue una struttura ben definita, che include un'introduzione contestualizzante, lo sviluppo dell'argomento basato su fonti coeve e storiografia moderna, e una conclusione che riflette sulle implicazioni storiche e culturali del tema trattato. *Echi di Bisanzio* è strutturato in modo semplice e accessibile per tutti, ossia segue la cronologia tipica della narrazione storica così che possa essere seguito anche da un pubblico meno specializzato. Si parte dalla figura di Costantino il Grande, trattata nella prima puntata, fino ad arrivare a Costantino XI, ultimo basileus (non so quando accadrà, visto che le puntate previste sono moltissime ancora). Ogni episodio analizza non solo gli eventi politici e militari, ma anche le trasformazioni sociali, economiche e religiose che hanno caratterizzato il periodo. Tra quelli trasmessi, spiccano gli episodi dedicati a Teodosio II e Pulcheria, in cui vengono esplorate le dinamiche di potere e le controversie dottrinali che segnarono il V secolo, insieme agli eventi che portarono alla definizione del ruolo dell'imperatore e del Patriarca di Costantinopoli. Sono state approfondite anche le vicende legate alla figura di

Leone I, il primo ad essere incoronato imperatore da un patriarca, e al passaggio dall'epoca teodosiana a quella giustiniana, con un'attenzione particolare al contesto politico e religioso.

Anche l'accompagnamento musicale è stato curato con attenzione, con brani che evocano l'atmosfera delle epoche trattate, rafforzando l'immersione storica dell'ascoltatore. La sigla iniziale, ormai divenuta un marchio distintivo del podcast, introduce ogni episodio con un richiamo sonoro che trasporta immediatamente nell'epoca bizantina, rafforzando il legame tra narrazione e identità sonora del progetto. Il podcast ha inoltre aperto una collaborazione con il celebre artista greco Petros Gaitanos, noto interprete di musica bizantina e tradizionale, la cui versione della canzone Έχε γεια Παναγιά è stata scelta come sigla ufficiale. Questo brano, di origine microasiatica, è un canto popolare che evoca il senso di addio e separazione, temi ricorrenti nella storia della diaspora greca. L'inclusione di questo elemento musicale non solo rafforza l'atmosfera storica del podcast, ma crea un collegamento emotivo tra la narrazione e l'eredità contemporanea con quello che rimane dell'Impero Romano d'Oriente.

Un elemento distintivo del podcast, come si è detto in principio, è l'utilizzo frequente di citazioni dirette dalle fonti, che vengono riportate integralmente e tradotte in italiano per garantire un'esperienza di ascolto chiara e immersiva. Questo approccio permette agli ascoltatori di entrare in contatto diretto con le parole dei protagonisti dell'epoca, comprendendo meglio il contesto storico e la mentalità del tempo. Inoltre, per rendere il racconto ancora più coinvolgente e teatrale, le fonti coeve sono spesso lette da una voce diversa da quella principale della narrazione, creando un effetto di immedesimazione che enfatizza l'impatto delle testimonianze antiche. Questa scelta metodologica, unita a una narrazione chiara e avvincente,

rende *Echi di Bisanzio* un punto di riferimento per chiunque voglia approfondire la storia bizantina con un approccio innovativo e dinamico.

L'importanza della divulgazione digitale

In un'epoca in cui i mezzi di comunicazione digitale stanno ridefinendo il modo in cui la conoscenza viene diffusa, progetti come *Echi di Bisanzio* dimostrano l'efficacia del podcast come strumento di divulgazione storica. Il mio impegno nella diffusione della storia bizantina iniziava già nel lontano 2003 con la creazione del sito internet di www.imperobizantino.it, il primo sito web italiano —e probabilmente mondiale— dedicato esclusivamente alla storia dell'Impero Romano d'Oriente. Successivamente, dopo aver fondato *Porphyra*, la prima rivista digitale di studi bizantini in Italia, ora riconosciuta a livello internazionale e dove hanno pubblicato prestigiosi bizantinisti (John Haldon, Silvia Ronchey, Anthony Kaldellis, Albrecht Berger, Salvatore Cosentino, per citarne alcuni) che ha rappresentato un passo importante per portare la ricerca accademica a un pubblico più vasto. Con il tempo, abbiamo capito che il web, pur restando uno strumento fondamentale, aveva bisogno di un ulteriore supporto per catturare l'attenzione delle nuove generazioni e degli appassionati di storia. Il podcast *Echi di Bisanzio* è nato proprio con questo scopo: aggiungere una marcia in più alla divulgazione, utilizzando il potere della narrazione orale per coinvolgere gli ascoltatori in un viaggio immersivo attraverso la storia bizantina. Mantenendo il rigore accademico e uno stile divulgativo adatto sia agli specialisti sia agli appassionati, il podcast riesce a trasmettere contenuti complessi in modo chiaro e accattivante, creando un collegamento tra la ricerca storica e il pubblico contemporaneo.

Quando iniziai nel 2003, la storia bizantina era pressoché sconosciuta al di fuori degli ambienti accademici italiani e raramente trattata nei percorsi

scolastici tradizionali. Negli anni, grazie a numerose iniziative di divulgazione, la situazione è cambiata e oggi il pubblico interessato a Bisanzio è in costante crescita. Tuttavia, c'è ancora molto da fare per diffondere questa conoscenza al di fuori delle cerchie specialistiche, ed *Echi di Bisanzio* nasce proprio con questo scopo

Oltre alla pubblicazione regolare sulle piattaforme podcast più diffuse, *Echi di Bisanzio* ha ampliato la sua offerta con un canale [YouTube](#), dove vengono caricati non solo gli episodi in formato audio, ma anche interviste e approfondimenti video con specialisti del settore. Inoltre, sono state realizzate diverse live con esperti di storia bizantina per discutere di argomenti specifici, permettendo agli ascoltatori di interagire direttamente e di porre domande in tempo reale. Questo formato multimediale rafforza ulteriormente la missione del podcast, rendendo la storia bizantina accessibile attraverso più canali e stimolando un dialogo continuo tra specialisti e pubblico.

Il ruolo fondamentale dei mecenati

Un aspetto cruciale del successo di *Echi di Bisanzio* è il sostegno costante dei mecenati, coloro che, attraverso il loro contributo, permettono al progetto di crescere e migliorarsi costantemente. Grazie alle piattaforme *Patreon* e *Tipeee*, chiunque può supportare il podcast, ottenendo accesso a contenuti esclusivi, puntate speciali e approfondimenti dedicati. Mentre *Patreon* offre un sistema di abbonamenti mensili con diversi livelli di accesso, *Tipeee* permette anche di effettuare donazioni una tantum, dando la possibilità di sostenere il progetto in modo più flessibile. Questa doppia strategia consente di ampliare la rete di mecenati e di adattarsi alle diverse esigenze del pubblico, contribuendo a una crescita costante del numero di sostenitori, soprattutto negli ultimi mesi, grazie a un piano di marketing

mirato. Attualmente, il podcast offre anche contenuti dedicati esclusivamente ai mecenati, tra cui una serie di puntate speciali sulle corse delle bighe, un argomento di grande interesse per comprendere la cultura popolare e sociale di Bisanzio, e uno spin-off interamente dedicato alla Venezia bizantina, che approfondisce il legame storico tra l'Impero e la Serenissima. Inoltre, febbraio è stato designato come il *mese dei mecenati*, un'iniziativa pensata per incentivare le iscrizioni attraverso una campagna pubblicitaria mirata e l'offerta di contenuti esclusivi. Questo speciale non solo ha permesso di far crescere la comunità di sostenitori, ma ha creato anche un'occasione per consolidare il rapporto con gli ascoltatori più fedeli, coinvolgendoli attivamente nel progetto e rendendoli parte integrante della sua evoluzione. I mecenati, infatti, non sono semplici ascoltatori, ma una vera e propria comunità di appassionati che contribuiscono attivamente alla divulgazione della storia bizantina. Attraverso il loro sostegno, è stato possibile migliorare la qualità della produzione, investire in nuove ricerche e sviluppare contenuti sempre più approfonditi. Oltre al supporto economico, i mecenati giocano un ruolo fondamentale anche nella scelta degli argomenti trattati, suggerendo temi e partecipando a discussioni esclusive. Questo dialogo diretto tra creatore e pubblico arricchisce ulteriormente l'esperienza del podcast, rendendolo un progetto condiviso e partecipato.

L'obiettivo futuro è ampliare ulteriormente questa rete di sostenitori, offrendo ancora più contenuti riservati e occasioni di interazione. La divulgazione storica ha bisogno di un pubblico attivo e coinvolto, e i mecenati di *Echi di Bisanzio* rappresentano il cuore pulsante di questa missione.

Analisi dei dati e impatto del podcast

L'analisi delle metriche di ascolto evidenzia la crescente popolarità di *Echi di Bisanzio* tra gli appassionati di storia bizantina. Dall'inizio del podcast, il numero totale di riproduzioni ha raggiunto 17.029, con una media di circa 1.703 riproduzioni al mese. L'andamento degli ascolti mostra una crescita costante e significativa, testimoniando il successo del podcast e l'efficacia della strategia di divulgazione adottata (fig. 1):

Fig. 1. Statistiche degli ascolti aggregate da tutte le piattaforme, compreso Spotify

Negli ultimi sei mesi, le riproduzioni sono passate da 1.008 a settembre 2024 a 4.647 a febbraio 2025, con un incremento medio del 35,4% mese su mese. Questo non solo evidenzia un crescente interesse per il podcast, ma dimostra anche la sua capacità di fidelizzare gli ascoltatori e attrarre nuovi utenti. Un dato particolarmente rilevante è la progressione costante del pubblico, che indica una crescita organica e sostenibile, con un aumento degli ascolti unici e una maggiore permanenza sugli episodi. La tendenza all'incremento si registra anche sulle principali piattaforme di streaming, con una crescita significativa dei follower su Spotify e un incremento costante delle ore di ascolto totali. Questo significa che non solo più persone scoprono il podcast, ma che chi lo ascolta tende a seguirlo con costanza, dimostrando un alto livello di coinvolgimento (fig. 2):

4. Echi di Bisanzio: il podcast per scoprire l'Impero Romano d'Oriente?

Fig. 2. La tabella di conversione tra le ricerche e l'effettivo ascolto

L'analisi dei dati evidenzia anche una maggiore diffusione degli episodi in diverse fasce orarie e geografiche, con un'espansione degli ascolti al di fuori dell'Italia, segno che *Echi di Bisanzio* sta raggiungendo un pubblico sempre più internazionale. Grazie a queste tendenze positive, il podcast si sta consolidando come riferimento per la divulgazione della storia bizantina, con un impatto crescente sia nel mondo accademico sia tra gli appassionati di storia (fig. 3).

Fig. 3. Ascolti per paese e per piattaforma

Su Spotify, il podcast ha totalizzato 14.941 stream, con una crescita media dell'82,9% rispetto ai mesi precedenti. Questo incremento è particolarmente significativo considerando che *Echi di Bisanzio* non utilizza alcuna forma di pubblicità a pagamento, ma si affida esclusivamente alla condivisione libera sui social e al passaparola tra gli appassionati.

Il numero di follower su questa piattaforma è aumentato del 42,5%, raggiungendo quota 540, dimostrando come il pubblico non solo scopra il podcast, ma scelga di seguirlo attivamente. L'engagement è ulteriormente confermato dal totale delle ore di ascolto, che ha raggiunto le 4.828 ore. Questo dato è cruciale: non si tratta di semplici clic su un episodio, ma di utenti che scelgono di ascoltare il contenuto nella sua interezza, spesso tornando per altri episodi e consolidando così una base di ascoltatori fedeli (fig. 4).

Fig. 4. Ascolti su Spotify in termini assoluti

Un altro elemento rilevante è la distribuzione degli ascolti nel tempo: l'analisi dei dati mostra che molte puntate continuano a essere ascoltate anche a distanza di mesi dalla pubblicazione, segno che il podcast non è vincolato all'attualità ma possiede un valore duraturo nel tempo. Questo aspetto evidenzia come *Echi di Bisanzio* non sia solo un prodotto di consumo immediato, ma una vera e propria biblioteca audio di riferimento sulla storia dell'Impero Romano d'Oriente. Inoltre, la crescita genuina del podcast dimostra l'efficacia della strategia adottata: la combinazione di contenuti di alta qualità, narrazione coinvolgente e un forte legame con la community ha permesso di ottenere risultati significativi senza ricorrere a promozioni artificiali. Questi dati dimostrano come *Echi di Bisanzio* abbia saputo conquistare una base di ascoltatori fedeli, attirando sia nuovi utenti che mantenendo quelli già affezionati. Il podcast sta quindi consolidando il proprio ruolo come una delle principali fonti di divulgazione sulla storia bizantina in lingua italiana.

Conclusioni

Il podcast *Echi di Bisanzio* è il risultato di anni di passione e dedizione alla divulgazione storica. Non è solo un progetto, ma un modo per dare voce a un passato che merita di essere conosciuto, amato e compreso. Con ogni episodio, porto gli ascoltatori in un viaggio nel tempo, cercando di rendere vivi gli eventi, le persone e le idee che hanno plasmato l'Impero Romano d'Oriente. Nel corso di questi mesi, ho visto il pubblico crescere, partecipare, porre domande e appassionarsi a una storia che troppo spesso è rimasta ai margini della narrazione ufficiale. Ogni nuova riproduzione, ogni commento e ogni interazione dimostrano che c'è un forte desiderio di conoscere Bisanzio, di esplorarne le meraviglie e di comprenderne il lascito.

L'obiettivo di *Echi di Bisanzio* è sempre stato chiaro: offrire una divulgazione storica di qualità, accessibile ma rigorosa, che possa interessare sia chi si avvicina per la prima volta a questo mondo sia gli studiosi e gli specialisti. Grazie al formato del podcast, posso raccontare la storia con un'immediatezza e una profondità che altre piattaforme non permettono, dando spazio a voci, suoni e atmosfere che rendono il passato più tangibile.

Ma questo è solo l'inizio. Il progetto continuerà a crescere, ad evolversi, a portare nuovi contenuti e nuovi approfondimenti. Bisanzio non è solo una civiltà da studiare, è una chiave per comprendere il mondo di oggi, e attraverso *Echi di Bisanzio* continuerò a esplorarne ogni aspetto, per condividere con chi ascolta il fascino senza tempo di questa straordinaria storia. Proprio per questo, mi auguro che ogni appassionato di vicende antiche possa trovare in queste narrazioni una fonte di ispirazione e un invito a scoprire nuovi orizzonti di conoscenza, riconoscendo in Bisanzio un tassello fondamentale del nostro patrimonio culturale condiviso.

*Hijo de un imperio perdido, padre del sueño griego:
Las múltiples vidas del emperador Juan III Vatatzes Motivos
y potencialidades de una nueva investigación*

Lorenzo M. Ciolfi
Universidad Complutense de Madrid
lorenzomaria.ciolfi@gmail.com

La caída de Constantinopla en 1204, bajo el asalto de los cruzados occidentales, marcó uno de los episodios más decisivos de la historia bizantina. De hecho, podría considerarse el acontecimiento más trascendental en los últimos siglos del Imperio, hasta el punto de que algunos especialistas lo identifican como el auténtico fin del Imperio romano de Oriente. Fragmentado en tres grandes bloques, Bizancio se hallaba al borde de la crisis y de su posible disolución. Su supervivencia tras esta catástrofe se debió en gran medida al emperador Juan III Vatatzes (1221-1254), quien ascendió al trono gracias a un matrimonio estratégico con la hija de Teodoro I Láscaris (1205-1221). Afortunadamente, demostró ser un sucesor a la altura de las circunstancias.

Mediante exitosas campañas militares e iniciativas diplomáticas, Vatatzes amplió la influencia de Nicea tanto en los Balcanes como en Asia Menor, llegando incluso a concebir una alianza con Federico II dentro de un marco mediterráneo más amplio. Impulsó importantes reformas en la administración estatal y en la economía, haciendo hincapié en la autosuficiencia y en el desarrollo de producciones locales. Asimismo, adoptó

medidas decisivas para combatir la corrupción en los sistemas burocrático y judicial, al tiempo que corregía las deficiencias en la recaudación de impuestos. Paralelamente, promovió el bienestar social, supervisando la construcción de iglesias, hospitales, orfanatos y hospicios, y fomentando de manera activa iniciativas de ayuda a los más necesitados.¹

El liderazgo de Vatatzes resultó fundamental en la restauración y conservación de Bizancio tras la Cuarta Cruzada, lo que lo elevó a la categoría de figura clave del siglo XIII. Su relevancia va más allá de su papel como emperador de Nicea; ha sido y sigue siendo interpretado como reformador, santo e incluso como figura fundacional de la identidad política griega moderna. Su representación en la época fue polifacética, mezclando mito y propaganda e, inmediatamente después de su muerte, su biografía adquirió un carácter legendario.

Las fuentes bizantinas atestiguan la profunda admiración que Vatatzes suscitaba entre sus súbditos del valle del Hermo, así como el intenso afecto que él mismo profesaba hacia esa región y su población. Esta devoción mutua se refleja en los escritos de cortesanos e historiadores como Jorge Acropolita (*Historia*, 52) y Jorge Paquimeres (*Historia*, 11.15). Asimismo, propició el surgimiento de una veneración local, un requisito esencial en la tradición bizantina para el proceso de santificación. Con el tiempo, dicha devoción evolucionó hasta convertirse en un culto específico, en el que Vatatzes fue venerado no solo como protector contra la opresión, sino también, tras la conquista otomana, como símbolo de identidad cultural y religiosa para las comunidades griegas desplazadas.

Una manifestación de este fenómeno se encuentra en el *Βίος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου βασιλέως τοῦ Ἐλεήμονος*, atribuido a Jorge de Pelagonia y datado

¹ Cf. Kaldellis 2024, 771-781.

en la segunda mitad del siglo XIV. Esta hagiografía, concebida como un *speculum principis* en negativo, sirvió como crítica a la élite gobernante de la época.

Con la conquista otomana de Asia Menor, que culminó con la caída de Constantinopla en 1453, las comunidades griegas se vieron obligadas a abandonar su tierra natal. Los habitantes de Magnesia y del valle del Hermo, que habían coexistido de manera relativamente pacífica con sus vecinos musulmanes bajo el gobierno de los Sarjánidas (ca. 1300-1410), buscaron refugio en otros lugares, asentándose muy probablemente en las islas del Egeo oriental, especialmente Quíos, Lesbos y Tenedos, regiones a las que parecen estar vinculados textos hagiográficos posteriores. Sin embargo, entre los siglos XVI y XVII, las oportunidades económicas y comerciales propiciaron un resurgimiento de los asentamientos griegos en Lidia. Durante este período, la necesidad de reafirmar una identidad cultural y religiosa probablemente contribuyó a revitalizar la veneración de Vatatzes.

Solo en este punto la jerarquía eclesiástica reconoció oficialmente su culto, iniciando así una reactivación deliberada de su legado. Hacia finales del siglo XVII, el nombre de Juan III había sido incorporado al calendario del Patriarcado de Constantinopla. Casi al mismo tiempo, una obra hagiográfica anónima, *Βίος τοῦ ἁγίου βασιλέως Ἰωάννου τοῦ Βατάτση*, amplió la narrativa centrada en los hechos descritos por Jorge de Pelagonia, añadiendo más detalles sobre milagros, visiones y su santificación. Además, la entrada del 4 de noviembre en el Sinaxario griego moderno fue compuesta por Nicodemo Hagiorita, quien había estudiado en la Escuela Evangélica de Esmirna antes de trasladarse al Monte Atos, vinculando de nuevo la veneración de Vatatzes con la región de Lidia. En última instancia, Vatatzes llegó a ser considerado por algunos como el “padre de los griegos” y su legado mantiene una vigencia

notable en el discurso político y cultural griego contemporáneo. En particular, ciertos grupos de extrema derecha lo han invocado como el legendario “emperador petrificado”. Cabe destacar que sigue siendo uno de los pocos emperadores bizantinos –junto con Constantino I– en ser oficialmente venerado por la Iglesia ortodoxa, con un festival anual celebrado en su honor en su lugar de nacimiento, Didimótico.

Resulta por tanto llamativo que una figura que “salvó” Bizancio y se convirtió en símbolo de la identidad griega moderna no haya sido aún objeto de un estudio exhaustivo. Tan solo unas pocas investigaciones especializadas abordan aspectos concretos de las acciones y el legado político de Juan III, mientras que la tesis doctoral inédita de John Langdon, centrada principalmente en la vida del emperador, se halla hoy desactualizada y requiere una revisión profunda.² Además, entre los emperadores nicenos, Vatatzes todavía carece de un estudio biográfico específico.³ Actualmente, estamos terminando una monografía que analiza los logros más destacados del emperador desde una perspectiva histórica y recopila los textos relacionados con su presunta santidad en un marco socioantropológico.

Más allá de su decisiva influencia política, militar, social, económica y religiosa, Juan III Vatatzes desempeñó un papel significativo en el ámbito literario. En la sociedad bizantina, la retórica ocupaba un lugar de gran relevancia, tanto como disciplina intelectual como medio de distinción social y política. El dominio de la retórica, que combinaba técnicas tradicionales con la virtuosidad personal, permitía a los individuos sobresalir entre la multitud y atraer la atención de los poderosos, amplificando así su mensaje. Un ámbito especialmente ilustrativo en el que la retórica se interrelacionaba con la

² Cf., entre otros, Murata 2015 y Angold 2022; para la tesis, en cambio, véase Langdon 1978.

³ Cf. Γιαρένης 2008, que se basa en gran medida en la obra fundamental de Angold 1975, y Angelov 2019.

política era el de los *encomia* imperiales. Lejos de ser meros ejercicios de adulación, estas obras ofrecían a sus autores no solo la oportunidad de exhibir su destreza retórica, sino también de articular sus planteamientos sobre la soberanía y el gobierno. Para los investigadores actuales, dichos textos constituyen un valioso recurso para examinar la relación entre el emperador y la élite intelectual de la época. Además, la retórica encomiástica desempeñó un papel crucial en la conformación de la imagen imperial y en la legitimación tanto de las acciones políticas como de las transiciones dinásticas.

Vatatzes emergió como un modelo esencial para definir la figura del soberano ideal entre los siglos XIII y XIV. Su legado brinda un caso especialmente sugestivo para explorar la importancia de la retórica en la representación de los emperadores durante el surgimiento y la consolidación de la era de los Paleólogos. Este período, caracterizado por la inestabilidad política y los frecuentes golpes de estado, presenció la aplicación de estrategias comunicativas específicas en los *encomia* imperiales para sortear las complejidades del poder y la legitimidad. Entre 1250 y 1350, Vatatzes fue objeto de numerosas obras encomiásticas, entre ellas los poco conocidos *Encomia* de Jaime de Bulgaria y del emperador Teodoro II (ed. Mercati [1917] y Tartaglia [1990]), el *Epitaphios* de Jorge Acropolita (ed. Heisenberg [1903]) y la *Vida* de Jorge de Pelagonia (ed. Ciolfi [2022]). El gran número de *encomia* dedicados a Vatatzes evidencia la consideración excepcional que se le dispensaba, circunstancia poco común y particularmente afortunada entre los emperadores bizantinos.

El análisis de este corpus de obras encomiásticas constituye el eje de mi investigación actual como investigador “Juan de la Cierva” en la Universidad Complutense, cuyo objetivo reside en ahondar en las

representaciones imperiales y en arrojar luz sobre cómo diferentes autores abordaron contextos históricos específicos y cómo las estrategias retóricas evolucionaron en respuesta a transformaciones políticas y dinásticas de gran calado. Estos textos, redactados tanto en vida de Vatatzes como de manera póstuma, ya sea en la proximidad de la corte o desde la distancia, muestran una notable diversidad de géneros e intenciones, ofreciendo así un campo de estudio muy fértil.

Uno de los objetivos principales de este estudio reside en actualizar las ediciones críticas existentes de dichas obras. Este proceso implica ajustarlas a los criterios editoriales contemporáneos, realizar un análisis directo de los manuscritos originales y prestar la debida atención a sus características codicológicas (estructura, escritura y público lector). Conviene destacar que estos textos se caracterizan por una tradición textual singular, a menudo conservada en un número muy limitado de códices, frecuentemente misceláneos y en ocasiones estrechamente ligados al entorno intelectual de sus autores.

Además, se llevará a cabo un análisis comparativo de estos *encomia* para identificar los recursos y estrategias retóricas empleados en la construcción del elogio imperial, prestando especial atención a los temas e imágenes centrales asociados con Juan III Vatatzes. Entre ellos destacan su papel en la defensa y restauración del Imperio, su sabiduría, su profunda piedad religiosa y su presunta conexión espiritual con emperadores bizantinos anteriores, en particular Constantino I. Se hará hincapié en las fuentes de las que bebían los autores, lo que aportará luz sobre su formación, sus hábitos de lectura y sus marcos intelectuales.

Por último, al integrar el análisis filológico con la historia política y cultural más amplia de la época, esta investigación aspira a ofrecer una

contextualización completa de las obras examinadas. Busca desvelar cómo los autores de *encomia* construyeron sus composiciones para transmitir mensajes concretos a su público, situando sus planteamientos retóricos en diálogo con los utilizados en elogios dedicados a miembros de la dinastía de los Paleólogos. Esta perspectiva comparativa tendrá en cuenta estudios recientes, como la investigación de C. Hilsdale sobre el lenguaje y la imagería imperiales en la época tardía bizantina, así como el análisis de F. Leonte acerca de la voz retórica de Manuel II y, concretamente, a la finalidad y modelos a los que respondía toda la producción literaria de quienes gravitaban alrededor de su corte.⁴

En definitiva, al evaluar cómo el corpus encomiástico y litúrgico en torno a Juan III Vatatzes contribuyó a reforzar la imagen de su autoridad y a forjar la memoria histórica de su reinado en los siglos posteriores, este estudio aspira a revelar la trascendencia de dichas obras en la construcción de su perdurable legado: un gobernante considerado tanto hijo de un imperio perdido como padre de un ideal griego.

Bibliografía

ANGELOV, Dimiter S., *The Byzantine Hellene. The Life of Emperor Theodore Laskaris and Byzantium in the Thirteenth Century*, Cambridge-New York, Cambridge UP 2019.

ANGOLD, Michael, *A Byzantine Government in Exile: Government and Society under the Laskarids of Nicaea, 1204–1261*, London, Oxford UP 1975.

ANGOLD, Michael, “The Accession of John III Doukas Vatatzes”, *Byzantinoslavica* 80 (2022) 120-145.

ΓΙΑΠΕΝΙΣ, Ηλίας, *Η συγκρότηση και η εδραίωση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α Κομνηνός Λάσκαρις*, Athens, National Hellenic Research Center 2008 (*Monographs*, 12).

⁴ Cf. Hilsdale 2014 y Leonte 2020.

- HILSDALE, Cecily J., *Byzantine Art and Diplomacy in an Age of Decline*, Cambridge, Cambridge UP 2014.
- KALDELLIS, Anthony, *The New Roman Empire. A History of Byzantium*, Oxford, Oxford UP 2024.
- LANGDON, John S., *John III Ducas Vatatzes' Byzantine Imperium in Anatolian Exile, 1222-54. The Legacy of his Diplomatic, Military and Internal Program for the Restitutio Orbis*, Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History, University of California, Los Angeles 1978.
- LEONTE, Florin, *Imperial Visions of Late Byzantium. Manuel II Palaiologos and Rhetoric in Purple*, Edinburgh, Edinburgh UP 2020 (*Edinburgh Byzantine Studies*).
- MURATA, Koji, "The Mongols' Approach to Anatolia and the Last Campaign of Emperor John III Vatatzes", *Greek, Roman and Byzantine studies* 55 (2015) 470-488.

Una «topografía estética», bizantina y vanguardista

Haris Papoulias
Universidad Complutense de Madrid
charapap@filos.ucm.es

Fig. 1. Dimitris Pikionis fotografiado por el arquitecto Pavlos Mylonas. © 2025 BenakiMuseum / Modern Greek Architecture Archives

Del 13 de febrero al 27 de abril de 2025, el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con el apoyo del Museo Benaki de Atenas, el Instituto Cervantes de Atenas, el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y la Embajada de Grecia en España, acogerá una exposición dedicada al arquitecto, pintor e intelectual vanguardista griego Dimitris Pikionis (1887-1968), en la cual tengo el honor de colaborar como asesor científico.

Esta exposición es de especial interés para los miembros de la Sociedad Española de Bizantinística, ya que constituye uno de los casos más originales y exitosos de recepción del legado bizantino en la modernidad, enmarcado además en el contexto revolucionario de las vanguardias del siglo XX. Por ello, considero que será una oportunidad única, no solo para el gran público, sino también para promover las visitas de estudiantes universitarios, dado que, como sabemos, no es muy común encontrar en Madrid ejemplos de esta tradición y su recepción.

Fig. 3. Detalle de la rehabilitación de la iglesia bizantina de S. Demetrio Loumbardiaris en Filopappo

La exposición gira en torno al tratamiento del paisaje, un elemento central en la obra de Pikionis, sin descuidar su producción pictórica y poética. La que podríamos considerar su ‘obra de arte total’, es decir, los accesos a la Acrópolis de Atenas, se presenta junto a los dibujos de algunas de sus obras arquitectónicas, que permiten comprender su proceso creativo. Un proceso que, tomando prestado el título de uno de sus escritos teóricos, podríamos definir como una ‘topografía estética’.

Fig. 4. Dibujo de la intervención alrededor de los accesos a la Acrópolis

La exposición se divide en dos grandes zonas: una primera, en la que se presentan la biografía del autor y las referencias pictóricas e intelectuales que conformaron el pensamiento del arquitecto. En esta zona de la exposición se muestra la repercusión que los artistas Paul Cezanne, Paul Klee y Giorgio De Chirico, entre otros, tuvieron en Pikionis. Se expone un mosaico de dibujos y pinturas de todos ellos, con el fin de desvelar la evidente influencia formal que la pintura de las primeras vanguardias tuvo en la obra pictórica de Pikionis. Además, se disponen reproducciones de diversas páginas de la revista *To Trίτο Μάτι* y un ejemplar físico de la misma.

En la segunda zona se exponen imágenes y planos de seis proyectos de Pikionis que visibilizan, a través de la fuerza plástica de los documentos expuestos, la extrema sensibilidad hacia el territorio que caracteriza la obra del autor griego y la evolución de su lenguaje arquitectónico. A través de los documentos es posible sintetizar el método característico de Pikionis, basado en el dibujo minucioso, el análisis de los elementos naturales y el empleo patrones geométricos armónicos.

La secuencia de documentos evidencia cómo la influencia del movimiento moderno (patente en sus obras racionalistas, entre ellas, la escuela experimental de Tesalónica y la residencia Papaioannou), incorpora progresivamente elementos de la arquitectura vernácula griega (evidente en obras como el Hotel Dephi y las Casas Pouris y Garis).

Fig. 5. Casa Potamianos, Filotei, Atenas, 1954

Este último estadio intelectual formaliza la obra más relevante y conocida de Pikionis: la pavimentación de los accesos a la Acrópolis, al que ya hemos hecho referencia, y el monte Philopappou, en Atenas.

Fig. 6. Detalle de la pavimentación de los accesos a la Acrópolis

Los planos y dibujos de los accesos a la Acrópolis se acompañan de la proyección de dos videos que mostrarán la subida a los dos montes por los caminos concebidos por Pikionis. Las fotografías del artista Juan Ramón Martín sirven para mostrar detalles de algunos fragmentos del recorrido.

En el centro de la sala, protegida por tres muros, se dispone una maqueta del área de la Acrópolis y del monte Philopappou que muestra una visión global de la intervención paisajística de Pikionis en este lugar. La maqueta, construida por módulos escayola de 30 x 30 cm, se inspira en las metopas de los templos griegos.

El recorrido a través de las imágenes, textos y planos de Pikionis, va acompañado por las propias palabras del autor. Sus pensamientos, reflexiones, y notas autobiográficas guían al visitante en su recorrido por ambas zonas.

La inauguración de la exposición será precedida por un coloquio entre los arquitectos Francesco Dal Co y Alberto Ferlenga, autores del ensayo *Il destino dell'Acropoli e Dimitris Pikionis*.

A lo largo de los dos meses siguientes, se celebrarán conferencias sobre la obra de Pikionis. Entre ellas, cabe mencionar las de los comisarios de la exposición y arquitectos, el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández León, y de la directora de la Escuela SUR del CBA, Covadonga Blasco.

Fig. 7. J.M. Hernández León y C. Blasco, comisarios de la exposición

El 8 de abril tendrá lugar mi intervención, titulada *La Bauhaus bizantina. Pikionis y la contradicción de ser griego (y) moderno*, donde presentaré las ideas estéticas del arquitecto, destacando sus raíces antiguas y bizantinas, así como el ambiente intelectual de la Grecia contemporánea que fomentó la búsqueda de una síntesis entre elementos contradictorios del pasado que, no obstante, siguen definiendo el contexto cultural de muchos creadores contemporáneos.¹

Como colofón a este homenaje al gran intelectual, se llevará a cabo la publicación de una edición de sus textos en castellano, acompañada de capítulos elaborados por destacados estudiosos que analizan su obra.

¹ Se puede consultar la página oficial de la exposición:

<https://www.circulobellasartes.com/exposiciones/dimitris-pikionis-una-topografia-estetica/>.

El programa completo de las conferencias está disponible en la siguiente página:

<https://www.circulobellasartes.com/humanidades/dimitris-pikionis-pintor-arquitecto-pensador/>

Arthur Conan Doyle y Bizancio¹

Raúl Estangüi Gómez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
raul.estangui@cchs.csic.es

Cualquiera que lea el último libro del escritor premio nobel turco Orhan Pamuk, *Las noches de la peste* (2022), se sorprenderá al conocer la pasión del sultán Abdulhamid II (1842-1918, r. 1876-1909) por las novelas de Arthur Conan Doyle (1859-1930), que se las hacía traducir y leer por las noches antes de acostarse. Este gusto de Abdulhamid por las historias de detectives hizo que el 4 de noviembre 1907, durante una visita a Constantinopla, en el curso de su luna de miel,² Arthur Conan Doyle recibiese la condecoración de segunda clase de la orden del Medjidieh y su nueva esposa la de la orden del Nichan-i-Chefakat. La noticia apareció ese mismo día en la sección *Court Circular* de *The Times*. En su autobiografía, publicada entre octubre 1923 y julio 1924 en la revista *The Strand* bajo el título *Memories and Adventures*, el autor relata el trascurso de su visita a la capital del Imperio otomano. Los recién casados asistieron a la procesión del selamlık que conducía al sultán Abdulhamid de su palacio de Yildiz a la mezquita Hamidiye para presidir la oración del viernes. Se trataba sin duda

¹ Gran parte de las informaciones de este artículo y sobre todo la edición de los relatos se encuentran en la *Arthur Conan Doyle Encyclopedia*: https://www.arthur-conan-doyle.com/index.php/Main_Page.

² La joven pareja salió de Londres el 21 de septiembre de 1907, dirección a París, luego a Berlín, Dresden, Venecia, Roma y Nápoles, donde embarcarían hacia Atenas, Esmirna y Constantinopla. En el recorrido de vuelta, hicieron parada en Budapest y de nuevo en París antes de regresar al Reino Unido a finales de noviembre de 1907.

de un honor especial, debido a las fuertes medidas de seguridad que rodeaban al sultán otomano y que limitaban considerablemente el acceso a su persona y a su entorno. De hecho, como el propio Conan Doyle cuenta, el sultán se limitó a enviarle un mensaje a través de un secretario del palacio, que le hizo entrega de las condecoraciones respectivas, alegando el hecho de que era el mes sagrado del Ramadán y que no podría recibirles en persona. No obstante, Conan Doyle aprovechó también su estancia en Constantinopla para hacer un poco de turismo y visitar, gracias también a un permiso especial, Santa Sofía durante el festival sagrado de la Noche del Poder (Laylat al Qadr), en el cual se lleva a cabo la lectura del Corán.

Por su relato, la visita de Santa Sofía debió impresionar mucho al padre de Sherlock Holmes y despertar quizás en él un gusto por la historia de Bizancio. En diciembre de 1909, Conan Doyle publicó en *The Strand Magazine* un relato corto titulado *The Home-Coming* (“La vuelta a casa”), ambientado en la Bizancio del siglo VI. La historia cuenta el viaje de un anciano monje llamado Lucas y de un joven llamado León a Constantinopla para conocer a la emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano, y que resulta ser la madre del joven León. Dentro de la corte imperial, el poderoso eunuco Basilio descubre el secreto e intenta utilizarlo en su propio beneficio, amenazando a Teodora con revelarlo a su esposo el emperador. Por un momento, Teodora baraja la posibilidad de matar a León y a Lucas para ocultar su secreto, pero al final cambia de opinión, ordenando a un grupo de esclavos el asesinato del eunuco Basilio. La historia intenta reflejar la idea que muchos occidentales se hacían de la Constantinopla bizantina y de su esplendorosa corte, plagada de intrigas e insidias. La descripción de la ciudad, a través de los ojos de sus dos protagonistas, refleja seguramente el

recuerdo que había guardado el propio Conan Doyle de su estancia en la ciudad del Bósforo:

A la derecha, a medida que avanzaban por el estrecho, se extendía la costa asiática, salpicada de pueblos blancos y de numerosas villas que asomaban entre los bosques que la adornaban. Frente a ellos, las islas del Príncipe, que surgen verdes como esmeraldas sobre el profundo azul zafiro del mar de Mármara, ocultaban por el momento la vista de la capital. Cuando el bergantín las rodeó, la gran ciudad irrumpió repentinamente en su vista, y un murmullo de admiración y asombro se elevó desde la abarrotada cubierta. Nivel sobre nivel se alzaba, blanca y reluciente, un centenar de tejados de bronce y estatuas doradas que brillaban al sol, con la magnífica cúpula brillante de Santa Sofía en lo alto. Vista contra un cielo sin nubes, era la ciudad de un sueño, demasiado delicada, demasiado aérea y encantadora para la tierra.

Fig. 1. Ilustración de *The Home-Coming*, en la que se representa el encuentro entre el joven León y la emperatriz Teodora delante del monje Lucas y del eunuco Basilio

A penas un año más tarde, en noviembre de 1910, Conan Doyle publica un nuevo relato relacionado con Bizancio, esta vez en la *Scribner's Magazine*; se titula *Trough the Mists. The Coming of the Huns* ("A través de la niebla. La

llegada de los Hunos”). Cuenta la historia de un monje bizantino, llamado Simón Melas, que a mediados del siglo IV decide retirarse a las montañas de Dacia, más allá del río Danubio, para escapar de los conflictos religiosos de la capital del Imperio. Sin embargo, a finales de la primavera del año 375, el monje Simón observa desde su refugio de ermitaño la llegada de decenas de miles de hombres armados, muchos de ellos a caballo. Se trata de la horda de los Hunos, cuya progresión les acercaba irremediablemente a las fronteras del Imperio, amenazándolo. La historia termina cuando el monje Simón, del que nos enteramos que fue un antiguo soldado y mercader, decide salir de su retiro para advertir a la guardia imperial fronteriza de la llegada de esta temible fuerza.

Unos pocos meses después, en enero 1911, Conan Doyle publicó su tercer relato breve ambientado en Bizancio. Se titula *The Red Star* (“La estrella roja”) y relata la historia de un mercader bizantino llamado Manuel Ducas que se encuentra con el jefe árabe de una caravana que viaja desde hace 10 años a través del desierto arábigo. Este jefe se llama Mahomet y cuenta al mercader bizantino que tiene la intención de unir todas las tribus de Arabia y extender su nueva doctrina religiosa por el conjunto de Oriente Próximo y del Imperio bizantino. Mahomet se muestra muy amable con el mercader y confía que lleve esta doctrina a su regreso a Constantinopla. La historia termina con la visión del mercader de una estrella roja, que le recuerda la profecía de Mahomet.

Ambos relatos demuestran el conocimiento del autor no sólo de la geografía de la capital imperial sino del conjunto del Próximo Oriente y de los Balcanes, reflejando sin duda la gran experiencia adquirida por Conan Doyle a lo largo de sus numerosos viajes. Sus descripciones de Constantinopla, en especial de sus monumentos bizantinos, como Santa

Sofía, bien pudieran haberse inspirado del viaje personal que efectuó acompañado de su segunda esposa en 1907. No parece en cualquier caso casual que sea a partir de este momento cuando Conan Doyle empieza a ambientar algunos de sus relatos en el mundo bizantino e incluye descripciones de los vestigios bizantinos de la capital imperial.

Fig. 2. Ilustración del relato *The Red Star* para el *Scribner's Magazine* (enero 1911)

Conocido fundamentalmente por ser un autor de novelas de misterio, el resto de facetas de Conan Doyle han pasado bastante desapercibidas para el gran público. No sólo su aspecto de trotamundos y autor de relatos de aventuras, sino también su compromiso con ciertos temas de la política de su tiempo. Por ejemplo, en octubre de 1909 publicó un libro titulado *The Crime of the Congo* (“El crimen del Congo”), poco después de que se hiciesen públicas las atrocidades cometidas por la monarquía belga en este país de África. No deja de ser llamativo que en esta publicación el autor utilice la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmet II para dar un ejemplo de masacre cometida por motivos religiosos, al igual que se refiere a la guerra entre los Sajones y los Celtas por motivos étnicos en el control por Inglaterra.

Para Conan Doyle, estos dos sangrientos episodios respondían hasta cierto punto a una lógica histórica y podían incluso entenderse, lo cual no era ni siquiera el caso de las masacres cometidas por los belgas en el Congo.

Conan Doyle se revela en muchos de sus escritos particularmente sensible a la perspectiva histórica y su utilidad para entender el mundo en el que vive. Por ejemplo, en un capítulo de su obra *The Narrative of John Smith* (“La narrativa de John Smith”), que nunca llegó a publicar,³ Conan Doyle reflexiona sobre el devenir de los estados desde la Edad Media hasta la actualidad y se detiene en el caso otomano y en su debilitamiento desde los tiempos de la conquista de Constantinopla:

En Grecia y a lo largo de las costas orientales del Mediterráneo, sucesivas invasiones de belicosos y fanáticos musulmanes fueron despertando la atención de Europa hacia el gran poder otomano, que tras consolidarse en Asia Menor estaba destinado a tomar Constantinopla y a fundar el gran y agresivo Estado que ahora se ha hundido en tal estado de debilidad y corrupción.

La visión que expone Conan Doyle es la de la mayor parte de los europeos occidentales, que reflejan un claro sentimiento xenófobo y el rechazo a cualquier otra religión que no sea el cristianismo, y en particular al islam, sentimientos que fueron amplificados, si cabe, a raíz de la difamación del régimen otomano tras las masacres acontecidas en Bulgaria y en otras zonas de los Balcanes durante el año 1876. Sin embargo, es interesante oponer esta visión a la que se desprende del relato titulado *The Red Star*, en el que dibuja la figura de Mahoma de manera bastante favorable, quizás influido de alguna manera por un conocimiento más estrecho del mundo otomano, e islámico, tras su viaje de 1907.

³ La obra fue perdida por el autor a principios de los años 1880 y reescrita entre 1884 y 1893, aunque nunca fue publicada en vida del autor. La *British Library* adquirió el manuscrito en una subasta en 2004 y fue publicado el 11 de octubre de 2011.

Es muy probable que su visita a Constantinopla y a otros lugares del Imperio otomano despertasen en Conan Doyle un gusto por el mundo bizantino y en general oriental. En un poema titulado *Compensation*, publicado el 16 de marzo de 1911 en el volumen colectivo titulado *Songs of the Road*, el autor evoca frecuentemente temas relacionados con la historia del Próximo Oriente y de Asia Central. Hace alusión al sultán Bayaceto, al señor de Samarkanda, a los jenízaros y a la triple muralla de Bizancio. Está claro, que la imaginación de Conan Doyle iba mucho más allá de las calles de Londres y de aquel estudio en Baker Street.

*ORIOCC International Workshop. Between East and West:
The Mediterranean as a Space of Transfers among Eastern and
Western Christianity during Late Antiquity (500-800')
(Granada, 21 y 22 de noviembre 2024)*

Javier Soto Martínez
Universidad de Granada
jsotomar@ugr.es

Los días 21 y 22 de noviembre se celebró en Granada la actividad *ORIOCC International Workshop. Entre Oriente y Occidente: el Mediterráneo como espacio de transferencias entre el cristianismo oriental y el occidental durante la Antigüedad Tardía (500-800')* (fig. 1). Este simposio reunió a un total de 18 investigadores del ámbito nacional e internacional.

Fig. 3. Cartel de la actividad

La génesis del congreso es el *Simon Barton Conference Prize* de la *Society for the Medieval Mediterranean*,¹ obtenido en concurrencia competitiva en su convocatoria del año 2024. Este premio, dotado con una ayuda económica, está orientado a la organización de congresos que sirvan de estímulo a las carreras de jóvenes investigadores, que han supuesto más de la mitad de los participantes. A lo largo de la organización, hemos obtenido también el soporte de la Sociedad Española de Bizantinística, del plan propio de ayudas de la Universidad de Granada (Programa 12. Programa de Organización de Congresos de Carácter Científico – Técnico) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, que además puso a nuestra disposición sin ningún tipo de coste el Aula García Lorca. A ello hay que sumarle la cobertura que nos ha dado también el grupo de investigación HUM-870: Cine y Letras al cual estamos vinculados los organizadores de este acto.

Aunque este encuentro fue modesto en cuanto a los participantes, fue muy diverso. A lo largo de las 6 sesiones (a las que hay que añadir las conferencias inaugural y de clausura), se presentaron comunicaciones, póster y un panel. Los temas que se abordaron fueron acordes a esta notable variedad, pues abarcaron desde trabajos sobre legislación visigoda hasta comunicaciones sobre iconografía de emperatrices santas, desde el rastreo de la presencia de monjes orientales en Hispania hasta un acercamiento a la mirada de Roberto Rossellini sobre la implantación del monacato en Occidente.

El primer día, jueves 21 de noviembre, estuvo dividido en 4 mesas (dos por la mañana y dos por la tarde) precedidas por una conferencia de apertura. Para esta conferencia inaugural tuvimos el inmenso placer de

¹ Enlace web: <https://oriocciw.wordpress.com/>

contar con [Rosa Sanz Serrano](#) (Universidad Complutense de Madrid), que en su ponencia “Las escuelas orientales y su posible repercusión en Occidente: ¿el caso de los priscilianistas?” nos ofreció una muy novedosa y sugerente perspectiva sobre el tema del priscilianismo, planteando la posibilidad de que debamos ver en Prisciliano a un maestro carismático que fue víctima de la envidia política más que a un simple agitador herético.

Con este arranque tan evocador, y que demuestra que sobre Prisciliano queda mucho que decir todavía, comenzó la primera mesa del primer día. La primera intervención fue la de [Daniel Montiel Valadez](#) (Universidad de Granada), organizador del encuentro, con la ponencia “The Eastern impact on Southeastern Iberian Peninsula’s Christianity: the Cult of the Seven Sleepers” donde reflexionó sobre los orígenes del culto a los Siete Durmientes de Éfeso presente en el sureste ibérico en época tardoantigua y andalusí.

A continuación, prosiguió Giuseppina Schirò (investigadora independiente), con su comunicación titulada “In viaggio nel Mediterraneo con Gregorio di Agrigento: dal romanzo agiografico alle testimonianze storiche, topografiche e archeologiche”. Tomando el Mediterráneo como centro del relato, se incidió en la interacción existente entre las rutas comerciales y la geografía con las tensiones entre las iglesias romana y bizantina de fondo.

Tras el turno de preguntas y la pausa pertinente, dimos comienzo a la segunda mesa, que fue inaugurada por la comunicación de Alice Andrea Rappelli (investigadora independiente): “Saints, Harbours and goods: cults and Maritime trade in Northern Tuscia”. En su intervención, dibujó la relación existente entre el comercio marítimo y las rutas comerciales y la difusión del culto de los santos, centrando su interés en la región de Tuscia.

Continuó [Javier Soto Martínez](#) (Universidad de Granada), coorganizador del simposio y quien escribe esta relación. El título de la ponencia fue “*De defuncti carismatibus. The Vita Aemiliani by Braulio of Zaragoza in contrast to Saint Augustine’s accounts of the miracula sancti Stephani*” y el objeto de la misma era poner en relación los milagros *post mortem* de San Emiliano con los de San Esteban con la intención de poner los primeros al nivel de un modesto *libellus miraculorum*.

La mesa concluyó con la intervención de [Marialuisa Zegretti](#) (investigadora independiente), titulada: “A proposito di un’esperienza odeporica dell’VIII secolo: il racconto di Willibaldi Episcopi Eichstetensis attraverso una riflessione topografica e archeologica”. Dicha ponencia versaba sobre el viaje del obispo Willibaldo, poniendo de manifiesto la importancia geográfica y política del Mediterráneo como puente entre el cristianismo oriental y occidental, integrando fuentes antiguas con evidencias materiales.

Una vez concluida estas tres intervenciones y tras el turno de preguntas, se hizo la pausa de la comida, tras la cual, dieron comienzo las sesiones de la tarde. La primera mesa de la tarde, y tercera del coloquio, empezó con la ponencia de [Sergio Terrón Berrocal](#) (Universidad de Salamanca). En su conferencia, titulada “Judíos entre Hispania y Palestina durante la Antigüedad Tardía. Evidencia literaria y material” resaltó la presencia y vitalidad del judaísmo en Hispania sirviéndose de monedas, inscripciones y textos talmúdicos, poniendo en cuestión la visión de una constante persecución por parte de las autoridades cristianas.

La siguiente intervención, la última de la tercera mesa, corrió a cargo de [Juan Alejandro González Nestares](#) (Universidad de Salamanca). En su ponencia, titulada “Justificaciones e ideología de la esclavitud en la Hispania

visigoda: tradiciones y recepciones”, analizó la influencia de las ideas filosóficas y religiosas sobre la esclavitud en la ideología visigoda, destacando el impacto de pensadores como Aristóteles y los Padres de la Iglesia.

La mesa cuarta estuvo dedicada a investigadores de máster y, a diferencia de las anteriores, los intervinientes presentaron pósteres. Juan Jesús Pedregosa Pareja (Universidad de Granada) fue el primero en exponer su trabajo, titulado “Herejes orientales en la Hispania visigoda: Isidoro de Sevilla contra los acéfalos”. A través del póster se expuso brevemente la presencia de corrientes monofisitas en la Hispania del siglo VII, reflejando la continua movilidad de personas y creencias por el Mediterráneo en la Antigüedad Tardía.

Para poner fin a las sesiones del día, Enrique Martínez Rozas (Universidad de Granada) nos ofreció una mirada diferente con su póster “Un retrato de la llegada del monacato a Occidente por Roberto Rossellini”. En él se hizo eco del impacto de la difusión del monacato a Occidente vista a través de los ojos de un consagrado director de cine que hizo llegar esta temática tan erudita a los hogares de miles de italianos en la década de 1970.

El segundo día concentró en una mañana un panel, una sesión ordinaria y la conferencia de clausura. El panel, presidido por Lorenzo Maria Ciolfi se tituló “From dawn to dusk: saints, emperors and hagiographical traditions between East and West”. El panel contó con las comunicaciones de Carlos Díez Adán (Universidad Autónoma de Madrid), Mattia C. Chiriatti (Universidad de Granada), el propio Lorenzo M. Ciolfi (Universidad Complutense de Madrid) y Nicola D. Bergamo (Universidad de Granada).

[Carlos Díez Adán](#) presentó una comunicación titulada “*Augustae* y el cristianismo: el caso de *Iulia Mamaea* y *Otacilia Severa* en la tradición

literaria de Eusebio de Cesarea”. En ella reflexionó sobre estas dos emperatrices y su vinculación con la introducción del cristianismo, labor que quedó eclipsada por la gran figura de Helena.

[Mattia C. Chiriatti](#) prosiguió con su intervención, que llevaba por título: “Holy Empresses. The Christian female imperial iconography between East and West”. A través de un estudio iconográfico sobre las consortes imperiales de la dinastía teodosiana, se comprobó cómo el título de Augusta se fue redefiniendo, feminizando los símbolos tradicionales de la autoridad imperial y buscando legitimidad política y religiosa.

Continuando con la temática del panel, [Lorenzo M. Ciolfi](#) presentó su ponencia: “The sunset of the holy emperor: Justinian and Heraclius between politics and religion”, comparando el tratamiento de Justiniano y Heraclio, analizando las causas del cambio que supuso que estos emperadores perdiesen su aura de perfección, posiblemente influenciado por las diferencias religiosas entre Oriente y Occidente.

La última intervención del panel fue la de [Nicola D. Bergamo](#), titulada “Crusading to the West. Military strategies by Irene, saint and holy emperor”. Se presentó la instrumentalización que hizo la Emperatriz Irene de las ambiciones de Adelchi para protagonizar un infructuoso intento de recuperar Italia para el Imperio Bizantino.

Después de una pausa, comenzó la última mesa del congreso con la conferencia de [Jordina Sales-Carbonell](#) (Universidad de Barcelona). En su ponencia, “Monjes orientales en Hispania antes del Islam: rastros documentales e indicios arqueológicos”, puso de relieve las manifestaciones arqueológicas y documentales que demuestran de forma fehaciente la presencia de monjes orientales en la Hispania visigoda.

Prosiguió [Antonio Manuel Poveda Navarro](#) (Investigador independiente) con “La presencia iconográfica y espiritual de Hércules en Iglesias cristianas protobizantinas mediterráneas”. A través de un estudio de la figura de Hércules, ofreció una explicación sobre el sincretismo entre Hércules y Cristo en el arte de Hispania, Italia y Antioquía, lo que reflejó una nueva koiné mediterránea bizantina.

La última de las ponencias ordinarias fue la de Antonio Pio Di Cosmo (ISACCL, Bucarest). En su trabajo “Saint in moving: from empress Helena to Lion of Catania. Mediterranean mobility in hagiographic literatura” expuso, a través del análisis de los viajes de Santa Helena y San León de Catania, las rutas marítimas en el Mediterráneo entre los siglos VI y XI.

Para ponerle el broche final al congreso, contamos con la generosa contribución de [Pedro Castillo Maldonado](#), que impartió la conferencia de clausura del acto. El título de la misma fue “El Cristianismo en sus manifestaciones externas: reliquias y lugares santos en el Mediterráneo tardoantiguo” y ofreció una visión de conjunto bastante completa del culto a las reliquias y las dinámicas en torno al mismo, desde el escepticismo que suscitaron hasta los robos de los que fueron protagonistas.

Con las cautivadoras y en ocasiones divertidas anécdotas relatadas por Pedro Castillo Maldonado, despedimos el congreso con unas breves palabras de agradecimiento hacia los asistentes, con los que deseamos seguir coincidiendo en el futuro para seguir enriqueciéndonos con su sapiencia y buen hacer y seguir sujetando, en la medida de nuestras modestas posibilidades, la tea que nos alumbre y descubra el mundo de la Antigüedad Tardía.

Bibliografía

Juan Signes Codoñer
 Universidad Complutense de Madrid
 jsignes@ucm.es

Recogemos las contribuciones sobre tema Bizancio publicada en español o en España, Portugal o Iberoamérica. De nuevo recordamos a los socios la importancia de que nos informen de sus publicaciones y de todas aquellas de las personas de su entorno y que nos proporcionen, si así lo consideran, un breve resumen de las mismas que puede ser muy importante a la hora de determinar el tema de los estudios, que a veces no resulta evidente de la simple lectura del título.

ALONSO GUARDO, Alberto, “Medicina y poesía: Pablo de Egina y el Poema médico de Miguel Pselo”, *Medievalia*, 55/2 (2023) 85-100.

AMENGUAL, Josep, “El model de la conversió de *Theodorus* de Magona, porta per a la permanència dels jueus a les Balears, fins a l’*Almudaina iudaeorum*, sota Jaume I”, *Seminari d’Història Medieval de Menorca. Ateneu de Maó, 14 de gener de 2022. Revista de Menorca*, 102 (2023) 155-181.

AMENGUAL, Josep, “L’esdevenir dels bisbats de Menorca, Mallorca i Eivissa després de la deportació de Macari, Elies i Opilió pels vàndals arrians, abans de les conquestes catalanes del segle XIII”, en CAMPS EXTREMERA, Antoni - COLL DE ARREDONDO, Alberto (eds.), *Vàndals i bizantins, el trànsit entre la romanitat tardana i la incorporació de Menorca a al-Àndalus (segles v-x)*, Ciutadella, Cercle Artístic de Ciutadella-Publicacions des Born, 2024, 53-88.

- ARCE, Javier, “El relieve de Nicomedia (Izmit) y los «tetrarcas» de Venecia. *Dignitatis aequalitas* y abrazos dinásticos (Pan Lat. V, 8.3.1)”, *Pyrenae* 54.2 (2023) 151-166.
- ARCE, Javier, “La villa romana de Noheda (prov. Cuenca) en Hispania. Significado y contexto histórico, en Sabine PANZRAM - Achim ARBEITER - Markus TRUNK - Felix TEICHNER (eds.), *Noheda. La opulencia de las imágenes y las grandes villae de la Hispania Tardoantigua / Uberschwang der Bilder und hispanisch-spätantike Villenkultur* (Iberica Selecta), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2024, 105-116.
- AYORA ESTEVAN, Daniel, “Panorama general de los sufijos agentivos en griego”, *Erytheia* 45 (2024) 9-27.
- BANDINI, Michele, “Il Matritensis RAH 9/2170 e gli altri testimoni primari dell’Economico di Senofonte”, en MARTINS DE JESUS - HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 15-35.
- BERGAMO, Nicola, “Networking to reign and survive: Constantine V’s social strategies during iconomachy”, *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 7-38.
- BERNAL-CASASOLA, Darío - VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime - NOGUERA CERDÁN, José Miguel - MADRID BALANZA, María José - PIQUÉS, Gaël - LÓPEZ SÁEZ, José Antonio, “Un spatheion haliéutico en Carthago Spartaria y el garum africano del siglo VII”, *Antiquités Africaines* 60 (2024) 123-138.
- BOCANEGRA-BLASCO, Ana, “Belerofonte en Tzetzes: Historias V/1149: una aproximación al autor”, *Byzantion Nea Hellás* 43 (2024) 283-309.
- DÍAZ BOURGEAL, Marina, “The Good old Days. Secularist Approaches to the Reign of the Emperor Julian”, en João Vicente DE MEDEIROS PUBLIO DIAS - Antje FRANZ-STEINERT - Miriam SALZMANN - Tristaan SCHMIDT (eds.), *Languages of Power and Authority in Byzantium and Beyond* (Mainz Young Academics - Roundtables 1), Mainz - Frankfurt, Leiza Verlag, 2024, 18-22.
- BREGMAN, Jay, “Sinesio de Cirene”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 253-264.
- BUENO SÁNCHEZ, Marisa, “Landholding and military payment in the Arab conquest of Al-Andalus (AD 711–756)”, en Fernando LÓPEZ SÁNCHEZ - Marisa BUENO SÁNCHEZ - David MARTÍNEZ CHICO (eds), *Coins Riches and Lands. Paying for Military Manpower in Antiquity and Early Medieval Times*, Oxford, Oxbow, 2025, 243-256

- CABALLERO SÁNCHEZ, Paula, “Los Fenómenos de Arato en Bizancio: estudio filológico de la metáfrasis sinóptica anónima del Barocci 131”, *Byzantion Nea Hellás* 43 (2024) 303-336.
- CARROZZA, Marco, “La metafrasi planudea delle *Heroides*: strategie traduttologiche e tendenze stilistiche”, *Euphrosyne* 52 (2024)
- CARROZZA, Marco, “Un indovinello neopitagorico nella Theano di Michele Coniata”, *Myrtia* 39 (2024) 154-163.
- CARROZZA, Marco, “Per una nuova edizione della metafrasi planudea delle *Heroides*: alcune questioni di metodo”, en MARTINS DE JESUS - HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 37-59.
- CARROZZA, Marco, “Teodoro Prodromo e la maschera del pitocco (il carne Maiuri)”, *Erytheia* 45 (2024) 43-56.
- CARROZZA, Marco, “Postille alla lingua di Planude nella Metafrasi delle *Heroides*”, *Veleia* 41 (2024) 209-220.
- CASAS OLEA, Matilde, “Técnicas compositivas en la paráfrasis bíblica en el poema Job o Sobre la entereza y la paciencia de León Filósofo”, *Byzantion Nea Hellás* 43 (2024) 347-399.
- CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel (ed.) *Las islas Baleares durante la Antigüedad tardía (siglos III-XI. Historia y arqueología (Limina/Limites Series 13)*, Oxford: Archaeopress 2024. — Contiene las siguientes contribuciones: CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel, “Las Baleares durante la Antigüedad Tardía (siglos III-IX d. C.): un volumen de síntesis”, v-xxvii; LILLINGTON-MARTIN, Christopher, “The strategic and economic importance of western Mediterranean islands to Byzantium, from the 6th century: Belisarius’ strategy”, 60-69; VALLEJO GIRVÉS, Margarita, “Las islas Baleares, territorio bizantino en los siglos VI y VII”, 70-87; SIGNES CODOÑER, Juan, “Las islas Baleares y su relación con Bizancio en los siglos VIII y IX: una propuesta de periodización”, 88-109; MENASANCH, Montserrat - AMENGUAL, Paula - GELABERT, Lara - RIHUETE, Cristina, “El poblado tardoantiguo de Son Fornés, ss. V-VII d.n.e.”, 148-157; RIERA RULLAN, Mateu - CAU-ONTIVEROS, Miguel Ángel - SALAS BURGUERA, Magdalena, “El Sector Sur de Son Peretó (Mallorca – islas Baleares). Ambientes de carácter funerario de entre los siglos V y VIII d. C.”, 158-193 (Ein solidus von Leo I wurde in Son Peretó ausgegraben); CAU ONTIVEROS, Miguel Ángel - FANTUZZI, Leandro - TSANTINI, Evanthia - MAS FLORIT, Catalina, “El estudio arqueométrico de las cerámicas comunes y ánforas de producción baleárica en la Antigüedad Tardía: Un estado de la cuestión”, 307-336; DE NICOLÁS MASCARÓ, Joan Carles - OBRADOR

- CURSACH, Bartomeu, “Accesorios de indumentaria tardorromanos, germánicos y bizantinos en las islas Baleares (siglos IV-VIII)”, 337-383; DE NICOLÁS MASCARÓ, Joan Carles - OBRADOR CURSACH, Bartomeu, “Anillos tardorromanos, germánicos y bizantinos de Menorca (s. V-VII) y su epigrafía”, 384-398.
- CAVALLERO, Pablo Adrián, “Función de la magia en la literatura hagiográfica bizantina”, en Viviana DIEZ - Liliana PÉGOLO - Eleanora TOLA (eds.), *Fortunatus agricola. En memoria de Alfredo J. Schroeder*, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, 2024, 93-115.
- CAVALLERO, Pablo Adrián, “Algunos aspectos de la mujer en la hagiografía bizantina”, en María Paz LÓPEZ MARTÍNEZ - Carlos SÁNCHEZ-MORENO ELLART - Ana Belén ZAERA GARCÍA (eds.), *The reality of women in the universe of the ancient novel*, Amsterdam-Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2023, 297-328.
- CHIRIATTI, Mattia Cosimo, “Tra visualità e costruzione della memoria. Il martirio nei panegirici di Basilio di Cesarea e di Gregorio di Nissa”, en Tessa CANELLA (ed.), *Memoria e immagine. Lingua, testi e cultura visiva nella costruzione delle memorie culturali tardo-cristiane (III-VII sec.)*, *Rivista di Storia del Cristianesimo* 2 (2023) 369-385.
- CHIRIATTI, Mattia Cosimo, “La Regula Macarii, una fuente monástica del siglo V”, en Jordina SALES-CARBONELL - Marta SANCHO I PLANAS (eds.), *Monacato primitivo, paisajes eternos. Capítulos de espiritualidad en Occidente (siglos IV-VII)* (MVNERA 2), Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2024, 101-110.
- CHIRIATTI, Mattia Cosimo, “How to portray an ἅγιος? The ἔκφρασις of Stephen within the βασιλικοὶ λόγοι of Gregory of Nyssa”, en Julia DOROSZEWSKA - Mateusz KUSIO (eds.), *Boundaries of Holiness, Frontiers of Sainthood, Fabulae (Narrative in Late Antiquity and the Middle Ages 3)*, Turnhout, Brepols, 2024, 51-69.
- CHIRIATTI, Mattia Cosimo - TINAS UCEDA, Elena, “Dentro y fuera de Constantinopla: Elia Verina y Elia Ariadna en la corte leónida (457-518)”, en CHIRIATTI - TRILLO SAN JOSÉ, *In and out of the city*, cit., 3-31.
- CHIRIATTI, Mattia Cosimo - TRILLO SAN JOSÉ, María Carmen (eds.), *In and out of the city: Female environments, relations and dynamics of space (400-1500)* (Contexts of Ancient and Medieval Anthropology 4), Leiden, Brill-Schöningh, 2024.
- CROSTINI, Barbara, “Il monastero della Theotokos Evergetis di Costantinopoli tra scisma e riforma (seconda metà dell’XI secolo)”, en *Profili del secolo*

- XI. Atti della Settimana di Studio (Spoleto, 4-10 aprile 2024)*, Spoleto: Pubblicazioni del Centro di Studi sull'Alto Medioevo 2024, 595-640.
- CROSTINI, Barbara - HØGEL, Christian (eds), *Syrian Stylites: Rereadings and Recastings of Late Ancient Super-Heroes* (Transactions of the Swedish Research Institute in Istanbul 26) Istanbul, Swedish Research Institute, 2024, 9-41.
- CROSTINI, Barbara, "How Did You Meet Your First Stylite? An Introduction to the Stylite World", en CROSTINI - HØGEL (eds), *Syrian Stylites*, cit., 9-41.
- CROSTINI, Barbara, "Corpse Bride and Holy Relic: Forgiving Necrophilia in Antonios's Life of St Symeon Stylite the Elder", en CROSTINI - HØGEL (eds), *Syrian Stylites*, cit., 99-127.
- CROSTINI, Barbara, "The Captions to *Vat. gr. 752*", en Reinhart CEULEMANS - Cordula BANDT (eds.), *Research on Psalter Catenae: Current Trends and Future Perspectives*, Turnhout, Brepols, 2024, 247-277.
- CROSTINI, Barbara, "Virgins or Single Mothers? Perpetua, Felicity, and the Montanist Prophetesses", en Heidrun MADER - Peter LAMPE (eds), *"Montanism" in the Roman World: the New Prophecy Movement in Historical, Sociological, and Ecclesiological Context*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2024, 137-161.
- CROSTINI, Barbara - BEDROS, Vlad (eds.), *Devotion Practice and Performative Expression in the Religious Art of Medieval Europe*, with Vlad Bedros, monographic section, *Religions* (OA journal).
- DE GARAY, Jesús, "Proclo", en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 95-116.
- DOULFIS, Andreas - KOSMA, Sotiria E., "Reconstructing Social Space in the Duchy of the Archipelago. Patronage and spatial relations in the 13th century", *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 63-78.
- FEBRER I VILASECA, Oriol, "Parodies of Imperial Discourse in Sixth-Century AD Greek Epigrams: A Case Study", *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 79-98.
- GALLÉS, Miguel, "Icons on icons: meta-icons", *International scientific conference 75 year jubilee of the Institute of Art History and Archaeology, 12th - 14th October 2022 Dojran, Macedonia. Book of Proceedings* (eds. Antonio Jakimovski & Elizabeta Dimitrova), Skopje 2024, 441-460.

- GALLÉS, Miguel, "Visions of the origins. Iconographic journey hand in hand of Abraham and Elijah. Unpublished 19th century Christian Arab icons in a private collection in Barcelona", *Parole de l'Orient* 50 (2024), 77-92.
- GALLÉS, Miguel, "The others, from a horse. New 17th century bulgarian icon of Saint George", en Kristian KOVACHEV - Zlatomira GERDZHIKOVA (eds.), *The Church and Otherness*, Sofia, 2024, 235-251.
- GAVRAY, Marc-Antoine, "Simplicio", en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 179-188.
- GERTZ, Sebastian, "Elías y David", en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 169-178.
- GÓMEZ MARÍN, Javier - VIZCAÍNO SÁNCHEZ, Jaime - NOGUERA CERDÁN, José Miguel - GUILLERMO MARTÍNEZ, Martín - MADRID BALANZA, María José - GARCÍA ABOAL, María Victoria - VELASCO ESTRADA, Víctor, "Contextos domésticos en Cartagena (SS. III a.C. al IX d.C.): procesos de cambio y continuidad", en Pedro MATEOS CRUZ - Isabel GRANADOS CHIGUER (eds.), *Vivere in urbe. El ámbito doméstico urbano de Hispania desde la época altoimperial hasta el periodo emiral* MYTRA 13), Mérida, Instituto de Arqueología de Mérida, 183-220.
- GONZÁLEZ CASADO, Pilar, "La himnografía siriaca y Efrén de Nísibe", en María Paz DE HOZ (ed.), *Cantando a los dioses. Himnos desde el antiguo Oriente hasta el Oriente grecorromano*, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2024, 371-397.
- GONZÁLEZ CASTIÑEIRAS, Manuel Antonio, *Un universo de imágenes: el Skylitzes Matritensis*, Madrid: Biblioteca Nacional de España, 2024.
- GRAU, Sergi, "Formas de alteridad femenina en la literatura martirial", en Mireia MOVELLÁN LUIS (ed.), *La alteridad en la tradición grecolatina: extranjería y barbarie. L'alteritat en la tradició grecolatina: estrangeria i barbàrie*, Madrid, Síndesis, 2024, 35-48.
- GRAU, Sergi, "Building a Palace in Heaven: Sapiential Stories within Biographies and the *Acts of Thomas*", en Israel MUÑOZ GALLARTE - Lautaro ROIG LANZILLOTTA (eds.), *New Trends in the Research on the Apocryphal Acts of Thomas*, Studies on Early Christian Apocrypha, 20, Leuven - Paris - Bristol, Peeters, 2024, 111-130.
- GUTIÉRREZ MARTÍN, Carlos, "La recepción de embajadores en la corte de los Paleólogos a través de las fuentes: espacios, ritual e intereses", *Erasmus. Historia medieval y moderna* 11 (2024) 1-31.

- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, “El papel de los himnos en la escuela neoplatónica y su influencia literaria”, en María Paz DE HOZ (ed.), *Cantando a los dioses. Himnos desde el antiguo Oriente hasta el Oriente grecorromano*, Madrid, Guillermo Escolar Editor, 2024, 323-347.
- HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, David, “Teón, Hipatia, Hierocles, Hermias”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 117-129.
- IBÁÑEZ CHACÓN, Álvaro, “L’imperatrice Teodora (842-856) nella politica ecclesiastica bizantina: l’elezione del patriarca Ignazio”, en CHIRIATTI - TRILLO SAN JOSÉ, *In and out of the city*, cit., 32-49.
- IBÁÑEZ CHACÓN, Álvaro, “*Bibliotheca in bibliothecis*: la Μυριόβιβλος fociana en los fondos españoles”, en MARTINS DE JESUS -HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 61-86.
- IBÁÑEZ CHACÓN, Álvaro, “La *Biblioteca* de Focio en el ms. 1170 de la Biblioteca de Catalunya: la péntada mito-paradoxográfica”, en Minerva ALGANZA ROLDÁN - Álvaro IBÁÑEZ CHACÓN (eds.), *Mythographica Graeca. Transmisión, textos y contextos*, Madrid, Dykinson, 2023, 105-131.
- JEREZ DOMÍNGUEZ, Sebastián, “Roma y Constantinopla: El papa y la autoridad imperial en Italia (701-751)”, *Byzantion Nea Hellás* 43 (2024) 401-427.
- KLITENIC WEAR, Sarah, “Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 243-252.
- LÓPEZ SÁNCHEZ, Fernando, “Pseudo-imperial coins and pseudo-imperial armies”, en Fernando López Sánchez - Marisa BUENO SÁNCHEZ - David MARTÍNEZ CHICO (eds), *Coins Riches and Lands. Paying for Military Manpower in Antiquity and Early Medieval Times*, Oxford, Oxbow, 2025, 219-232.
- MIRA, Manuel, *Basilio de Cesarea. Contra Eunomio (Biblioteca Patrística 130)*, Madrid, Ciudad Nueva, 2024.
- MARTÍNEZ MANZANO, Teresa, “Los manuscritos griegos de Antonio Agustín”, en MARTINS DE JESUS - HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 159-231.
- MARTINS DE JESUS, Carlos Alberto, “Dos Escorialenses y la transmisión textual de las Alegorías de la *Ilíada* de Juan Tzetzes”, en MARTINS DE JESUS - HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 107-137.
- MARTINS DE JESUS, Carlos Alberto, “Marcus Musurus and the Aldine Septuagint. With a reconsideration of the recently-recovered BH UCM 22 (442

- Rahlfs)", *Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos* 34 (2024) 175-191.
- MARTINS DE JESUS, Carlos Alberto, "Dos Escurialenses y la transmisión textual de las Alegorías de la *Ilíada* de Juan Tzetzes". En Carlos Alberto MARTINS DE JESUS – Felipe G. HERNÁNDEZ MUÑOZ (eds.), *Alrededor de los manuscritos griegos. Estudios sobre paleografía, codicología y crítica textual (Around Greek manuscripts. Studies on Palaeography, Codicology, and Textual Criticism)*, Madrid, Dykinson, 2024, 107-137.
- MARTINS DE JESUS, Carlos Alberto, "Tzetzes, Hesíodo y las Pléyades (Op. 383-384 = 246.23-247.2 Gaisford): un caso especial de transmisión mitográfica", en Minerva ALGANZA ROLDÁN – Álvaro IBÁÑEZ CHACÓN (eds.), *Mythographica Graeca. Transmisión, textos y contextos*, Madrid, Dykinson, 2023, 73-85.
- MARTINS DE JESUS, Carlos Alberto - HERNÁNDEZ MUÑOZ, Felipe G. (eds.), *Alrededor de los manuscritos griegos. Estudios sobre paleografía, codicología y crítica textual /Around Greek manuscripts. Studies on Palaeography, Codicology, and Textual Criticism*, Madrid, Dykinson, 2024.
- MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Guillermo, "Manichaean Christology through the Lens of Late Antique Heresiology : Between Stereotypes and Reality", *Journal for Late Antique Religion and Culture* 18.2 (2024) 53-73.
- MERINO CASTRILLO, Juan, "Metáfrasis en la crónica extensa de la caída de Constantinopla", *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 99-137.
- MERINO RODRÍGUEZ, Marcelo, *Juan Crisóstomo. Homilías sobre las Cartas 1-2 Timoteo, Tito y Filemón* (Biblioteca Patrística 128), Madrid, Ciudad Nueva, 2023.
- MERINO RODRÍGUEZ, Marcelo, *Juan Crisóstomo. Homilías sobre las Cartas a los Tesalonicenses* (Biblioteca Patrística 126), Madrid, Ciudad Nueva, 2023.
- MERINO RODRÍGUEZ, Marcelo, *Juan Crisóstomo. Homilías sobre la Carta a los Colosenses* (Biblioteca Patrística 125), Madrid, Ciudad Nueva, 2023.
- MERINO RODRÍGUEZ, Marcelo, *Juan Crisóstomo. Homilías sobre la Carta a los Filipenses* (Biblioteca Patrística 123), Madrid, Ciudad Nueva, 2022.
- MOTOS GUIRAO, Encarnación – PAPADOPOULOU, Panagiota (eds.), *Escribir historia en Bizancio – Γράφοντας την ιστορία στο Βυζάντιο*, Granada, Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas 2024. — Contiene las siguientes contribuciones: KIAPIDOU, Eirene Sophia,

“Γράφοντας ιστορία στο Βυζάντιο: ο ρόλος του κέντρου στην εξέλιξη της βυζαντινής ιστοριογραφίας”, 11-26; CASAS OLEA, Matilde, “La historicidad como estrategia narratológica en la hagiografía bizantina: el caso de San Andrés el Protóclito”, 27-54; PITSINELES, Georgios, “Υμνογραφικά κείμενα ως ιστορικές πηγές: ένας ανέκδοτος κανόνας προς τιμήν του Αγίου Μάρτυρα Μωκίου”, 55-86; URBANO-RUIZ, Miriam, “El Himno a los terremotos e incendios (nº 54) de Romano Melodo: entre elogio y fuente histórica”, 87-106; OLIVER SEGURA, Juan Pedro, “El diálogo entre Alejandro Magno y el brahmán Dándamis: tradición y traducciones”, 107-146; ZOZULAK, Jan, “Περιοδολόγηση της βυζαντινής φιλοσοφίας”, 147-154; BALDRICH LÓPEZ, María Salud, “El diálogo entre la filosofía y la historia en la obra histórica de Teofilacto Simocatta”, 155-168; MARCOS HIERRO, Ernest, “La masacre del emperador Mauricio y sus hijos en la *Historia Ecuménica* de Teofilacto Simocata”, 169-194; ANTONOPOULOU, Theodora, “The funeral oration of emperor Leo VI the Wise for his parents, Basil I the Macedonian and Eudocia Ingerina: a rhetorical source for politics, ideology and propaganda”, 195-210; NIKOLAOU, Katerina, “Εξιστορώντας την ερωτική και συζυγική ζωή του Λέοντος ΣΤ΄: συσκοτίσεις και συγκαλύψεις από τους αφηγητές της”, 211-224; GARCÍA ORTEGA, Rosario, “La labor literaria de Constantino VII. *De administrando imperio*”, 225-242; PÉREZ MENA, Raquel, “Προς άρετήν κανών τε καὶ άνδριάς: una mirada a la *Vita Basilii* desde la perspectiva de la literatura admonitoria”, 243-258; MOTOS GUIRAO, Encarnación, “Los fenómenos naturales en la historiografía bizantina de los siglos oscuros: una visión política, económica y social”, 259-286; MARTÍNEZ CARRASCO, Carlos: Proemios para una historia universal en los siglos oscuros: Jorge el Sincelario, Teόφανes el Confesor y sus continuadores a la luz de la documentación”, 287-308; IBÁÑEZ CHACÓN, Álvaro, “Historia e historiografía de las dos Romas en la Biblioteca de Focio”, 309-338; KOLIAS, Taxiarches, “Γράφοντας και απεικονίζοντας την ιστορία στο Βυζάντιο”, 339-356; PAPAGIANNES, Gregorios, “Διαβάζοντας το προοίμιο της *Χρονικής Διηγήσεως* του Νικήτα Χωνιάτη: φιλολογικές παρατηρήσεις”, 357-368; TZIATZE, Maria, “Η ιστορία σε άλλα λογοτεχνικά κείμενα: η περίπτωση της Θεανούς του Μιχαήλ Χωνιάτη”, 369-384; ARAMBATZES, Chrestos, “Ιστοριογραφία του 13ου αι.: αναζητώντας την βούληση του Θεού στα ιστορικά γεγονότα”, 385-396; CHOUBARDA, Thomae, “Αυτοκρατορική εξουσία στην παλαιολόγεια περίοδο. Η Σύγκρισις παλαιών άρχόντων και νέου, τοῦ νῦν άυτόκράτορος [Μανουήλ Παλαιολόγου] του Δημητρίου Χρυσολωρά”, 397-410; MORFAKIDIS-FILACTOS, Moschos, “Οι δυναστικές

συγκρούσεις του βασιλικού Οίκου των Τραστάμαρα της Αραγωνίας στο έργο του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη”, 411-428.

MOTTA, Anna, “Olimpiodoro”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 159-168.

ORLANDI, Luigi, “Per la scrittura e gli studi greci di Francesco, misterioso allievo di Costantino Lascari”, en MARTINS DE JESUS - HERNÁNDEZ MUÑOZ, *Alrededor de los manuscritos griegos*, cit., 247-272.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “El hallazgo de un copista cretense, Konstantinos Skordilios, en el marco del proyecto de digitalización de los manuscritos griegos de El Escorial”, *Porphyra* 20 (2023) 14-24.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “Miguel Pselo”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 305-314.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “Algunas identificaciones de copistas griegos en el marco del Proyecto de digitalización y puesta en línea de los manuscritos griegos de El Escorial (DIGITESC)”, *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 139-155.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “¿Cómo se orientaban espacialmente los bizantinos? Algunas respuestas a partir de los textos y las representaciones manuscritas”, en Daniela DUECK (ed.) *The Mediterranean: A view from the East* (GAHIA Monographs 11), Alcalá de Henares – Sevilla, 2024, 221-252.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada - DURÁN MAÑAS, Mónica, “Los remedios médicos de Tomás Magistro conservados en el Vat. Urb. gr. 67”, en S. Oberhelman (ed.), *Manuscripts, Plants, Remedies in the Mediterranean Traditions: Studies across Disciplines for Alain Touwaide*, Berlin, DeGruyter, 2024, vol. 1, 113-126.

PÉREZ MARTÍN, Inmaculada, “Reading Ecclesiastical History in the Early Palaiologan Period”, *MEG*, 24 (2024) 327-364.

PÉREZ MORO, David, “Las intratraducciones bizantinas de la *Ilíada* a través de la lingüística diacrónica”, en Miriam URBANO-RUIZ (ed.), *Conventus Granatensis: contribuciones de investigadores noveles Ganimedes a la Filología Clásica*, Reus, Editorial Rhemata, 2024, 147-159.

PÉREZ MORO, David, “Polisemia u homonimia: estudio del verbo *ιάπτω* a través de las fuentes literarias y lexicográficas”, *Emerita*, 92.1 (2024) 1308.

- PRZYSZYCHOWSKA, Marta, "Did Eustathius the Philosopher Become Eustathius of Sebastea? A Contribution to Federico Fatti's Hypothesis", *Vox Patrum* 91 (2024) 541-562.
- PRZYSZYCHOWSKA, Marta, "The first sin as a sin of nature according to Gregory of Nyssa", en Theresia HAINTHALER - Franz MALI - Gregor EMMENEGGER - Alexey MOROZOV (eds.), *Inherited sin? Erbsünde? Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens. Studentagung Wien, 15.-19. September 2021*, Innsbruck, 2024, 368-380.
- PRZYSZYCHOWSKA, Marta, "Po co człowiek ma ręce według Grzegorza z Nyssy" [The purpose of human hands according to Gregory of Nyssa], en Małgorzata WRZEŚNIAK - Norbert MOJŻYŃ (eds.), *Rzeczy Piękne. Jak na dłoni*, Warszawa, 2024, 15-31.
- QUIROGA PUERTAS, Alberto J., "El emperador Juliano", en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 49-58.
- QUIROGA PUERTAS, Alberto J., "Las ciudades (in)visibles: la villa de Dafne en Antioquía entendida como heterotopía", en Alberto J. QUIROGA PUERTAS - Ángeles JIMÉNEZ HIGUERAS (eds.), *En busca del tiempo y del espacio: ucronías y utopías desde la Antigüedad hasta la actualidad*, Coimbra, Coimbra University Press, 2024, 85-97.
- QUIROGA PUERTAS, Alberto J. - OTRANTO, Elia, "Emperor Julian's American Dream", en Alberto J. QUIROGA PUERTAS - Leire OLABARRIA (eds.), *The Ancient World in Alternative History and Counterfactual Fictions*, London, Bloomsbury, 2024, 105-119.
- RIPOLL, Gisela, *Antigüedad Tardia. Análisis de la disciplina con Javier Arce*, Madrid, Marcial Pons, 2024.
- ROSS, Alberto, "Juan Filópono", en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 189-200.
- SANTOS, Diego M. - ALBINO, Marcos, *Beiträge zur Iranistik und zum iranischen Manichäismus*, Heidelberg, Verlag Dr. Kovac, 2024
- SANTOS MARINAS, Enrique, "Medieval Eschatology and Invading Peoples in Eastern Slavic and Astur-Leonese Spheres", en SANMARTÍN, Israel - PEÑA, Francisco (eds.), *Expecting the End of the World in Medieval Europe: An Interdisciplinary Study*, London - New York, Routledge, 2024, 105-118.
- SANTOS MARINAS, Enrique, "Prophet Elijah as a Weather God in Church Slavonic Apocryphal Works", *Religions* 15.8 (2024) 996.

- SEOANE RODRÍGUEZ, Manuel Andrés, “El viaje del alma en la exégesis cristiana”, *Helmantica* 209 (2024) 53-88.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “Focio y la identidad bizantina”, en Mercedes LÓPEZ SALVÁ (ed.), *El cristianismo antiguo en su contexto cultural y en su evolución (Rhematica Monografías 12)*, Reus (Tarragona), Rhematica, 2024, 221-241.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “Jorge Gemisto, «Pletón»”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 315-327.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “Byzantine identity: territory and language”, en Daniela DUECK (ed.) *The Mediterranean: A view from the East (GAHIA Monographs 11)*, Alcalá de Henares – Sevilla, 2024, 195-219.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “Constantinopla y la Península ibérica entre el 626-711”, *Studia historica. Historia Antigua* 42 (2024) 1-42.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “¿Que vienen los bárbaros? Constantinopla asediada (626-1453)”, en David HERNÁNDEZ DE LA FUENTE – Nuria VALLINA (eds.), *Enemigo a las puertas*, Madrid, Guillermo Escolar, 2025, 251-274.
- SIGNES CODOÑER, Juan, “Rewriting Rome’s past glories? The heroes of the Reconquest in the middle Byzantine period and their forerunners according to historical sources and popular narratives”, *Imago Temporis. Medium Aevum* 18 (2024) 183-202.
- TSAGKAROPOULOS, Petros, “John of Damascus Rewriting Cyril of Alexandria: The Neglected Source of *Contra Nestorianos* (CPG 8053)”, *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 157-173.
- URBANO-RUIZ, Miriam, “Greek Christian hymnography through the ages: a survey”, *Estudios Bizantinos* 12 (2024) 175-198.
- VLAD, Marilena, “Damascio”, en ZAMORA CALVO, *Guía Comares del Neoplatonismo*, cit., 139-158.
- YANNOPOULOS, Panayotis A., “Le prologue de la Chronique de Théophane. Son auteur et l’analyse de son contenu”, *Erytheia* 45 (2024) 29-41.
- ZAMORA CALVO, José María (ed.), *Guía Comares del Neoplatonismo (Guías Comares 16)*, Madrid, Comares, 2024.

Dirección

Raúl Estangüi Gómez

David Pérez Moro

Diseño y maquetación

David Pérez Moro

Contacto

Sociedad Española de Bizantinística

CCHS-CSIC (despacho 1B5)

C/ Albasanz 26-28

28034 Madrid (España)

estudiosbizantinos@gmail.com

(<https://bizantinistica.es>)

Publicación electrónica gratuita y de distribución libre
de la Sociedad Española de Bizantinística.

Boletín de la Sociedad Española de Bizantinística 47 (abril de 2025) tiene una [licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-Compartir Igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

DOI: [10.5281/zenodo.15191279](https://doi.org/10.5281/zenodo.15191279)